

Sobre o corpus do grupo CIL

O grupo de pesquisa Corpus Infantil Longitudinal (UFVJM/Fapemig) se dedica à compilação e à descrição de dados orais e gestuais produzidos por crianças brasileiras desde 2015, quando foi fundado.

O presente corpus oral infantil que fornece dados para esta pesquisa foi compilado em 47 sessões de gravação com duração média de 30 minutos cada uma. Na primeira sessão de gravação, realizada em maio de 2015, a criança protagonista tinha 5 meses de vida; na última sessão de gravação, em março de 2019, 53 meses. O informante é brasileiro e monolíngue. Foi a mãe-pesquisadora quem gravou e anotou as interações discursivas ocorridas com o filho. A participação da avó da criança nas conversas é frequente. Avó, mãe e filho moram juntos. Em passagens esparsas, também é registrada a participação de outro informante familiar.

Os 47 registros que compõem o corpus do grupo CIL são identificados pelo acrônimo atribuído à criança, acrescido dos números das gravações: G.01, G.02, G.03, e assim por diante. A transcrição dos registros orais foi feita em alfabeto latino e seguiu parcialmente o padrão usado pelo Projeto CHILDES (2000). Não se trata de transcrição fonética, mas, na medida do possível, foram mantidas as formas sonoras usadas pelos informantes; em especial, aquelas usadas pela criança. Precedem a transcrição os devidos protocolos de registro sobre o momento da interação entre os participantes: acrônimos em três letras, idade, gênero, local, língua, data, tempo de gravação e situação de ocorrência. Durante a coleta dos dados, não houve mudança na dinâmica cotidiana da família. Não houve inclusão ou exclusão de objetos dos ambientes de gravação. Não houve orientação discursiva ou temática para as conversas. Não houve risco ou qualquer constrangimento para os participantes da pesquisa, que foram devidamente informados sobre o sigilo de identificação, sobre as eventuais limitações de compartilhamento dos dados e sobre o direito de abandoná-la a seu grado. Os dados coletados nesta empreitada podem, portanto, ser considerados como um corpus oral infantil naturalístico.

O corpus: sobre a Linha Verbal Infantil

O corpus aqui exposto disponibiliza 21 meses do uso verbal de uma criança brasileira. São 587 usos verbais infantis distribuídos ao longo de 210 excertos ocorridos durante conversas entre a criança protagonista, a mãe e a avó, entre março de 2016 e dezembro de 2017. Dessas 587 ocorrências verbais, 431 foram descritas e interpretadas à luz do inédito *Valency Dictionary of*

Brazilian Portuguese Verbs, de Mário Perini (inédito). Para composição da Linha Verbal Infantil, foi considerado o período compreendido entre o registro G.11, quando se reconheceu o primeiro uso verbal da criança com 5 meses de vida e o registro G. 32, 21 meses depois. Nessas transcrições, a mãe, a avó e o primo são identificados pelas respectivas relações de parentesco; e a criança protagonista, pelo acrônimo G. Após a Linha Verbal Infantil, seguem uma Tabela com a distribuição numérica por registro dos usos verbais infantis descritos e duas Listas: a primeira com as formas infinitivas dos verbos reconhecidos no corpus e a segunda com os esquemas das diáteses verbais tais como constam no dicionário de valências de Perini (inédito).

As informações que a Linha Verbal oferece em seus boxes descritivos

A cada um dos 435 usos verbais descritos associa-se um box descritivo com os seguintes traços.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Infinitivo do verbo 2. Categorias diatélicas <ol style="list-style-type: none"> 2.1. C1, C2, C3 ... 308 2.2. * interpretação divergente da proposta do dicionário 2.3. ^{NC} verbo que não consta no dicionário 3. Função discursiva <ol style="list-style-type: none"> 3.1. resposta 3.2. pergunta 3.3. pergunta de verificação 3.4. uso inicial 3.5. imperativo 4. Produção fonológica <ol style="list-style-type: none"> 4.1. forma ressoante 4.2. redução 4.3. substituição 4.4. forma criativa | <ol style="list-style-type: none"> 4.5. uso convencional 5. Tempo verbal <ol style="list-style-type: none"> 5.1. pretérito 5.2. presente 5.3. futuro 5.4. forma nominal 6. Pessoa gramatical <ol style="list-style-type: none"> 6.1. 1ª singular ou plural 6.2. 3ª singular ou plural 7. Realização verbal <ol style="list-style-type: none"> 7.1. verbo nu (apenas o verbo) 7.2. verbo transitivo (com complemento pós-verbal) 7.3. sentença (com complementos pré- e pós-verbal) 7.4. expressão verbal |
|--|---|

Vejam os exemplos.

Figura 1: Como ler a Linha Verbal Infantil: exemplo do box descritivo da ocorrência [5]

Corpus CIL: Linha Verbal Infantil

CIL/UFVJM

Diamantina, MG, 2026

© Pedro Perini-Santos

G.11 [1;03.01]

ESTAR. C5
Pergunta de verificação
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[1]
Mãe: Tá aqui dentro.
G: **Tá?** [02'28"]
(A criança pega uns fios de dentro da bolsa e fica brincando)
Mãe: Filho. Deixa a mamãe colocá pra você.

G.12 [1;04.01]

CANSAR. C4
Forma ressoante
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[2]
(Mãe dá banho em G)
Mãe: Chega, que a mamãe cansa.
G: Bubu.
Mãe: Cansa.
G: **Caca.** [17'35"]
Mãe: Cansa sim.

G.13 [1;05.01]

G não produziu formas verbais.

G.14 [1;06.01]

ESTAR. C5
Resposta
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo transitivo

[3]
(G jogou o travesseiro pela janela)
Mãe: Cê jogou lá embaixo, filho?
G: [xxx]
Mãe: Jogô?
G: **Jogô.** [02'33"]
Mãe: Cê jogou o travesseiro lá? Jogou, filho?
G: **Tá lá.** [02'38"]
Mãe: Tá lá, né?
Avó: [xxx]
Mãe: Fala para vovó pra pegá. Fala assim: pega, vovó.
Avó: Faz favor, né vovó! Vovó não é emprega não.

JOGAR. C42
Resposta
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

ACHAR. C1
Forma ressoante
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[4]
(G leva o copo vazio para avó)
Avó: Nem um tiquim, nem um pingunhozim.
G: **Cabô.** [04'46"]
Mãe: Cabô, filho.

ACABAR. C4
Forma iniciatória
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[5]
(Mãe e G procuram uma tampinha, peça de um jogo em curso)
Mãe: Achô não. Cadê? Achô ?
G: **Chô.** [16'34"]
Mãe: Achô? Achô a tampinha? Aí, filho. Caiu uma ó...Cadê a tampinha?

ACHAR (?). C1
Resposta
Forma criativa
Pretérito
1ª pessoa do singular
Verbo nu

[6]
(G vai para a cozinha e pega um isqueiro)
Mãe: Deixa eu vê o que que é isso?
G: Hum.
G: Hum, hum...
Avó: Que isso?
G: **Dedei.** [19'58"]
Avó: Aqui ó !
G: E.

ACHAR. C1
Forma ressoante
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

Avó: Achei.
G: **Chei.** [20'03"]
Mãe: Achô.

[7]
Mãe: Vem cá. Deixa a mamãe pegá procê. Vem cá pra mamãe pegá. Eu sei onde tá. Me dá. Deixa eu consertar sua calça aqui. íí. Só um minutinho, filho. Pronto, deixa eu colocá na cabeça. Fica quietinho, pode por?

SOLTAR^{nc}. C5
Pergunta de verificação
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

CAIR. C4
Resposta
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

ABRIR. C5
Uso inicial
Redução
Presente
Imperativo
Verbo nu

FECHAR. C5
Resposta
Uso convencional
Presente
Imperativo
Verbo nu

CHUTAR. C1
Forma ressoante
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

NASCER. C4
Uso inicial
Substituição
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

SAIR C15
Uso inicial
Substituição
Presente
Imperativo
Verbo nu

PODER. C46
Forma ressoante
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

CAIR. C4
Resposta
Redução
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

DAR. C5
Resposta
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

ABRIR. C4
Resposta
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

G: **Pó.**
Mãe: Pode? Peraí. Fica quietinho. Pronto. Ah, caiu!
G: **Caiu.** [24'49"]
Mãe: Caiu?

G.15 [1;07.01]

[8]
(*G penteia o cabelo com um lenço de papel*)
Mãe: Que isso? Quê que é isso?
Mãe: Mamãe não quer não. Tá penteando o cabelo, tá? Pode pentear. Não, o lenquinho não. Solta.
Solta. Mamãe vai usar. Solta.
G: **Sootá?** [04'17"]
Mãe: É, solta. Só mais um, hain!

[9]
Mãe: É banho. Opa, deixa a mãe fechar aqui. Fala assim: banho, banho, banho. Opa, caiu.
G: **Caiu, caiu.** [12'59"]
Mãe: Caiu. Toma. Filho, não bebe essa água não moço, ah... Num pega não. Filho, não pega.
Mãe: Quê que cê quê? O que?
G: **Dá.** [13'31"]
Mãe: Dá o quê?

G.16 [1;08.01]

[10]
Mãe: Ah. Mamãe vai pegá pra você. Espera aí, só um minutinho. Peraí. Só um minuto que a mamãe pega aí. Jesus! Toma.
G: Deu.
Mãe: Toma. Deixa a mamãe fechá pra você. Peraí. Pronto. Toma. Opa! Pronto.
G: **Abri.** [01'28"]
Mãe: Uá? Cê acabô de pedi pra fechá, qué que abre? Abriu?

[11]
Mãe: Abriu?
G: **Biu.** [02'08"]
Mãe: Abriu, filho? Fechou?
(*G brincando com um telefone celular*)
Mãe: Deixa mamãe vê. Deixa a mãe vê. Me empresta. Deixa eu vê. Cê qué que fecha?
G: **Fecha.** [02'40"]

[12]
(*G tentando pegar o celular gravador da pesquisa*)
Mãe: Isso aí não. Pega a bolinha. Vamo chutá a bolinha?
Mãe: Desce. Anda, desce. Ih... isso é lixo. Deixa a mamãe jogá fora. Pronto. Opa, Mamãe tá com a mira péssima. Peraí que a mamãe vai jogá fora. Pronto. Joguei fora. Vamo lá. Chuta a bolinha pra mamãe.
G: **Chuta.** [18'27"]
Mãe: Chuta aqui. Opa!

G.17 [1;09.01]

[13]
(*G mexe no jardim*)
Avó: Minhas plantas não. Ó, minha planta aí. Tá nascendo agora.
G: **Aichendo?** [00'24"]
Mãe: É, nascendo.
G: **Aichendo aichendo?** [00'28"]
Avó: Nascendo porque ele já matou não sei quantas vez.

[14]
Mãe: Olha a formiguinha.
G: **Guinha chai chai.** [01'44"]
Mãe: Não sai não, filho.
G: **Chai** [01'47"]
Mãe: Ela tá no lugar dela. Você que tá errado.
G: Ado?

SAIR. C15
Uso inicial
Substituição
Presente
Imperativo
Sentença

[15]
Mãe: Machucô?
(*Mae beija o filho*)
Mãe: Pronto. Sarou.
G: **Mexe não.** [02'24"]
Mãe: É, mexe não.

MEXER. C1
Uso inicial
Convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Verbo nu

MATAR. C1
Uso inicial
Convencional
Presente
Imperativo
Verbo nu

[16]
G: A bicho.
Mãe: Isso aí é o bicho. Mas não pega no bicho não, que esse aí machuca.
Avó: Fazê um chá de...
G: **Cacuca?** [03'02'']
Mãe: Machuca.
Avó: ... picão pra mim
G: **Mata.** [03'06'']

MACHUCAR (P).^{NC} C4
Pergunta de verificação
Forma criativa
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

MOLHAR. C1
Resposta
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[17]
G: Folinha, foinha.
Mãe: É, folhinha.
G: A fú?
Mãe: Foi o vento que trouxe.
G: **Tote?** [10'48'']
Mãe: É.

TRAZER (P). C1
Pergunta de verificação
Substituição
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[18]
(*Começa a chover*)
Mãe: É aguinha.
G: Aguinha
Mãe: Molhou?
G: **Moiô.** [20'02'']

G.18 [1;10.01]

ABRIR. C1
Resposta
Redução
Presente
Verbo nu
Imperativo

[19]
(*G cheirando um frasco com cola branca*)
G: Cheroso.
Mãe: É cheiroso, filho?
G: **Chela, chela.** [02'28'']
Mãe: Passa um pouquinho na mão da mamãe aqui. Vem cá.

CHEIRAR. C24
Uso inicial
Substituição
Presente
Verbo nu
Imperativo

GUARDAR. C1
Forma ressoante
Convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[20]
Mãe: Não pode mexê.
G: **Abi.**
Mãe: Abrir? Não vou abrir não.
G: Mamãe.
Mãe: É a cola da vovó. Não pode abrir. Cê vai guardá?
G: **Guarda.** [05'50'']
Mãe: Não mexe nas coisas da vovó não, filho.
Mãe: Filho.

QUERER. C39
Resposta
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[21]
Mãe: Vem cá. Deixa a mãe falá. Vem cá. Escuta, escuta. Aqui, vem cá. Senta aqui. Senta aí. Senta. Isso não. Não pode pegar não. Deixa eu falar. Não pode pegar o carregador que é do celular da vovó, senão estraga e ela fica sem. Entendeu?
G: **Tendeu.** [8'02'']
Mãe: Que bom

ENTENDER. C50
Resposta
Redução
Pretérito
1ª pessoa do singular
Verbo nu

ADIANTAR. C2
Forma ressoante
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[22]
G: A mais?
Mãe: Cê qué mais água?
G: **Qué.** [10'57'']
Mãe: Mamãe vai colocar mais.

G.19 [1;11.01]

JOGAR. C42
Pergunta de verificação
Redução
Forma nominal
Verbo nu

[23]
(*G pede um papel que estava em cima do rack*)
Mãe: Cê vai cá, meu filho. Cê qué o quê? A vovó já rasgou o papel agora não adianta não.
G: **Dianta não.** [02'05'']
Mãe: Não adianta não.

SEGURAR. C98
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[24]
(*Arremessam um avião de papel de um para o outro*)
Mãe: Presta atenção. Segura, filho.
G: **Segura.** [07'58'']
Mãe: Aí!
Primo: Mata a criança.
G: Papa, apa, papa.
Mãe: Não, filho. Se fazer isso, estraga o aviãozinho todo. Fica aí que mamãe vai jogá pra você. Fica aí. Pode jogá?
G: **Jogá?** [08'12'']
Mãe: Pode.

PODER. C46
Verificação
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

G: **Pode?** [08'13'']
Mãe: Peraí. Vou jogar.
(Mãe joga o aviãozinho e acerta G)
G: **Doa, doeu.** [08'18'']
Mãe: Doe? Desculpa, filho. Foi sem querer.

DOER. 108
Uso inicial
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

VOAR (?) C2
Uso inicial
Forma Criativa
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[25]
(Primo arremessa o aviãozinho em cima da casa)
Mãe: Eu vi que foi de propósito.
Primo: Tá.
G: **Ah! Viu** [14'16'']
Mãe: Sandrinho jogou em cima da casa, filho.
G: Da casa?

JOGAR. C42
Pergunta de verificação
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

CAIR. C4
Uso inicial
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Expressão verbal

Mãe: Oh lá. Foi de propósito que ele jogou, filho?
G: **Jogô?** [14'31'']
Primo: Não. Caiu ali.

SENTAR. C2
Forma ressoante
Uso convencional
Presente
Imperativo
Verbo nu

[27]
Mãe: Achô?
Primo: Tá aqui do lado aqui.
Mãe: Ah tá. Tá lá em cima, filho.
Primo: [xxx]
Mãe: Vamo lá. Mamãe vai fazê outro.
Primo: Fazê uma bolinha pra você.
Mãe: Fala assim: que bolinha, um caça. Vamo. Dá a mão.
G: Ruuu.
Mãe: Sobe.
G: **Caiu in cima** [15'41'']
Mãe: Caiu em cima da casa.

OBEDECER. C135
Forma ressoante
Redução
Presente
Imperativo
Verbo nu

DORMIR. C4
Forma ressoante
Redução
Presente
Imperativo
Verbo nu

[28]
Mãe: Mamãe vai fazê outro aviãozinho. Fala com o Sandrinho: senta aí, Sandrinho.
G: **Sem senta, Dinho.** [16'35'']
Mãe: Senta logo.
G: **Logo... Seta logo, seta logo.** [16'39'']
Mãe: Senta logo, Sandrinho. Obedece.
G: **Bedece, bedece.** [16'48'']
Mãe: Obedece, Sandrinho
G: **Sandrinho gos. Sandinho, gotoso. Sandinho dome não, Sandinho.** [16'53'']
Mãe: Dorme não, Sandrinho.
G: **Dome não, Sandinho. Dome não, Sandinho. Não Sandinho. Come não, Sandinho.** [17'08'']

MACHUCAR^{NC}. C4
Uso inicial
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

TIRAR. C133
Uso inicial
Uso convencional
Presente
Imperativo
Verbo nu

[29]
(G jogando o aviãozinho para mãe e para o primo, que riem)
Mãe: Vai... Quase.
G: **Quase que eu gachuca.** [21'03'']

JOGAR. C42
Resposta
Substituição
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[30]
G: **Caiu.** [21'58'']
Mãe: Caiu. Joga pra mamãe agora.
G: **Jogui.** [22'02'']

G.20 [2;00.01]

DAR. C38
Forma ressoante
Redução
Presente
Imperativo
Verbo nu

[31]
G: **Me dá, mamãe** [00'01'']
Mãe: Aqui a caneta, Toma.
G: **Bigado.**
Mãe: Por nada.
(Mãe acompanha G desenhando com uma caneta)
G: **Tira, mamãe.** [00'11'']
Mãe: Mas se tirar a pontinha, você não consegue escrevê. Isso aí é a ponta. Aqui, deixa eu te mostrar.
Tá vendo? Pronto.

COLOCAR. C72
Uso inicial
Forma criativa
Presente
Imperativo
Verbo nu

[32]
G: **Me dá, mamãe** [01'10'']
Mãe: Calma que a mamãe tá arrumando.
G: **Colóca não, mamãe.**[01'13'']
Mãe: Tem que colocá pra funcioná. Já te falei.

VER. C39
Forma ressoante
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[33]
Mãe: Espera. Não mexe em nada aí não que eu tô vendo.
G: **Tô veno.** [04'03'']

DAR. C38
Forma ressoante
Redução
Presente
Imperativo
Verbo nu

(Mãe está à distância)
Mãe: Não mexe.

[34]
(G esconde o lápis)
Mãe: Cadê o lápis? Achei.
G: **Me dá, mamãe.** [12'02"]
Mãe: Te dá o quê?

QUEBRAR. C4
Pergunta de verificação
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[35]
Mãe: Quebrô o lápis. Quebrô.
G: **Quebô?** [12'46"]
Mãe: Cê pulô em cima dele. Quebrô. E agora?
G: Agora.

Mãe: E agora?
G. Agora.

Mãe: Cadê o lápis? Cadê ele? Ele era grandão. Não era só esse pedacinho não. Cadê? Tá emendando errado. É do outro lado. Cê vai colá?

G: [xxx]

Mãe: Num vai adiantar. Quebrou, filho. Num adianta.

G: **Adianta?** [13'11"]

Mãe: Adianta não. Deixa eu vê. Deixa a mamãe vê. Me dá os dois pedaços. O outro também, me dá.

[36]

Mãe: Num joga no lixo não, filho.

G: **Quebô, mamãe.** [15'49"]

Mãe: Quebrô, mas ainda serve, uê?

G: **Seve.?** [15'53"]

Mãe: É. Ainda serve. A mamãe vai usá. Joga fora não.

QUEBRAR. C4
Uso inicial
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[37]

Mãe: Não pode jogá não. Senão você acerta a mamãe e machuca. Aqui, caiu na mamãe. Aqui ó. Machucou. Machucou aqui.

G: **Chora, mamãe.** [18'56"]

Mãe: Eu vou chorá?

G: **Chorá?** [18'58"]

Mãe: Não. Cê machucou. Tá dodói.

(G dá um beijinho na Mãe)

Mãe: Brigada. Sarô.

CHORAR. C106
Pergunta de verificação
Redução
Forma nominal
Verbo nu

[38]

(G desenha uma flor para a mãe)

Mãe: Já acabou?

G: **Cabô.** [21'00"]

Mãe: Uai? Mais já?

G: **Já. Babou, mamãe.** [21'02"]

Mãe: Uai, desenha mais coisa então. Quê que cê tá desenhando? Que isso?

G: Um barco.

[39]

(G joga o lápis no chão)

Mãe: Pega do chão agora, filho. Não pode jogá as coisas. Mamãe já falou.

G: Baluca, maluca.

Mãe: Não pode jogá.

G: Balu.

Mãe: Vem cá pedi desculpas. Vem aqui pedi desculpa agora. Não pode jogá. Machuca a mamãe

G: **Depulpa mamãe. Depulpa.** [23'00"]

Mãe: Desculpado não pode jogá, tá? Olha pra mim. Não pode jogá. Tá bom, filho. Tá bom?

G: Bom.

G.21 [2;01.01]

[40]

Mãe: Cê qué pomadinha?

G: Pomadinha.

Mãe: Pra quê?

G: **Usá ela.** [02'19"]

Mãe: Usar ela na onde?

[41]

Mãe: Cê vai quebrá a tampinha. Hein? Cê vai quebrá, filho Cê tá tentando quebrá mesmo? Moleque, deixa de ser safado.

G: Safado?

Mãe: É, safado.

ADIANTAR. C2
Pergunta de verificação
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

SERVIR. C130
Resposta
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

ACABAR. C4
Pergunta de verificação
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

ACABAR. C4
Resposta
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

DESCULPAR. C1
Uso inicial
Redução
Presente
Imperativo
Verbo nu

USAR. C2
Uso inicial
Uso convencional
Forma nominal
Verbo transitivo

IR. C105
Resposta
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Verbo nu

G: **Ba bate pabeça.** [06'13"]
Mãe: Batê na cabeça? Pronto. Pronto. Isso.

BATER. C2
Uso inicial
Substituição
Presente
3ª pessoa do singular
Expressão verbal

[42]
G: Boa noite.
Mãe: Boa noite. Cê vai dormir?
G: **Vou.** [07'15"]
Mãe: Vai dormi? Mas, cê acabou de acordar, filho. Não fecha o olho não, sem vergonha.

LIMPAR. C1
Pergunta de verificação
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[43]
(*G pega o chinelo sozinho*)
Mãe: Sozinho. Parabéns. Onde você vai?
G: **Vô trabaiá no..., mamãe** [11'07"]
Mãe: Trabalhá? Mas trabalhá no sol, filho? Não mas...

TRABALHAR. C2
Uso inicial
Redução
Futuro
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[44]
G: **Tabaiá.** [11'47"]
Mãe: Não, não. Isso aí foi Sandrim que limpô. Não pode mexê não. Vamo pra lá.
G: **Limpô?** [11'55"]
Mãe: É, Sandrinho limpô. Cê lembra?

LEMBRAR. C83
Resposta
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

VARRER^{nc}. C2
Resposta
Substituição
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

G: **Lemba.** [11'57"]
Mãe: Lembra?
G: **Lemba.** [12'00"]
Mãe: Ah... muito bem.
(*G espirra*)
Mãe: Opa! Saúde!
G: **Trabaiô?** [12'07"]
Mãe: Aí, foi você que limpô. Muito bem, filho.
G: **Trabaiô.** [12'11"]
Mãe: É. Cê trabalhô, filho. Parabéns.

TRABALHAR. C2
Uso inicial
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

SONHAR. C131
Forma ressoante
Redução
Forma nominal
Verbo nu

[45]
Mãe: O que que foi? Que que tem aí?
G: **Darreu.** [12'58"]
Mãe: Você varreu? Não, filho. Com a mão não.
G: **Dassa, dassora dassora, mamãe.** [13'07"]
Mãe: Vassora. Aí tá limpo. Cê limpou ontem.

SONHAR. C131
Uso inicial
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

[46]
Avó: Vai varrer rua igual Sadrin.
Mãe: Ih, minha filha. Ele tava me mostrando lá fora a parte em que foi Sandri que limpô e a parte que foi ele. Vamo lá limpá de novo.
Avó: Cê fala com sua mãe que uma parte lá que é pra ela, viu?
Mãe: Fala assim com a vovó: vai sonhando, vai.

SONHAR. C131
Forma ressoante
Forma ressoante
Redução
Presente
Expressão verbal

G: **Sonhano.** [16'57"]
Avó: Vovó não tá aguentano mais não.
Mãe: Ah, a mamãe também não.
G: **Tá sonhano.** [17'00"]
Avó: Vovó já tá veia.
Mãe: Fala assim: vai sonhando.
G: **Vai sonhano.** [17'04"]

VARRER^{nc}. C1
Resposta
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

[47]
Avó: Mas ontem me deu vontade de ir lá te dá umas duas palmadas
(*Avó ri*)
Mãe: por quê
Avó: Ele gritava demais esse menino gritava demais meu Deus do céu
Mãe: Ouh, cê tá jogando poeira em mim. E agora? Hein?
Avó: Nossa senhora! Mas esse trem quanto mais a gente ranca...Tem que arrancá a raiz. Tudo já tá nascendo de novo aqui.
Mãe: Tá varrendo, filho? Tá?
G: **Tá varreno.** [18'49"]
Mãe: Parabéns, filho.

AJUDAR. C1
Uso inicial
Uso convencional
Presente
Imperativo
Verbo nu

[48]
Avó. Oh, minhas planta aí, Lídia. Eu vou batê nesse menino.
Mãe: Pára de ser ruim.
Avó: Qui mané ser ruim. As planta quem planta é eu.
Mãe: Ele não tá mexendo com planta não.
G: **Mamãe, ajuda.** [23'05"]
Avó: Não vejo ocê cuidá nada.
G: **Ajuda.** [23'05"]
Mãe: Vou ajudá, filho.
Avó: Só vejo ocê destruí.
G: A dasilha.
Mãe: Ele tá limpando o seu terreiro.

CHEGAR. C54
Forma ressoante
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

Avó: O terreiro é cá. Não é no meio das minhas planta não.
Mãe: Não, ele tá tirando umas folhinhas só. Pronto, filho tá bom. G---. Olha pra mim. Chega. Cê tá pegando terra. G--- chega.
G: **Chega?** [23'31'']
Mãe: Chega.

G.22 [2;02.01]

MONTAR^{NC}. C1
Pergunta de verificação
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[49]
(Mãe e G brincam com carrinhos, dados, bichinhos, peças de dominó)
Mãe: Filho, monta as pecinhas aí, monta.
G: **Monta?** [00'36'']
Mãe: É. Monta as pecinhas do dominó.

DAR. C38
Pergunta de verificação
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Sentença

[50]
Mãe: Ah tá, entendi. Tem que tomar cuidado pra não machucar viu. Isso. Cê num cansa não?
G: **Num cansa não não.** [01'42'']
Mãe: Cansa não.

CANSAR. C96
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

PUXAR. C133
Pergunta de verificação
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[51]
Mãe: Hum... Chuta não pega os brinquedinhos com a mão.
G: Mão?
Mãe: É.
G: A mão.
Mãe: Com a mão. Que isso?
G: Car de Iene?
Mãe: O carro de Irene?
G: De Iene.
Mãe: Não é de Irene não, filho. É seu. Irene que deu.
G: **Que deu ?** [02'16'']
Mãe: É.
G: **Iene deu?** [02'19'']

DAR. C174
Pergunta de verificação
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Sentença

PUXAR. C133
Pergunta de verificação
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

[52]
Mãe: Não. Me dá me dá esse dadinho aí.
G: O dadinho?
Mãe: É. O dadinho, me dá. Esse é o negócio, mas tá bom. Aqui cê coloca aqui e o carro puxa.
Mãe: Viu? O carro puxa?
G: **Puxa?** [05'52'']
Mãe: Puxa, filho.
G: **O carro puxa?** [05'54'']

FIGAR. C25
Pergunta de verificação
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

MACHUCAR^{NC}. C4
Pergunta de verificação
Substituição
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo transitivo

[53]
Mãe: Guenta. Mas ele não fica direito.
G: Dieito?
Mãe: É, ó. Hum, viu?
G: **Fica dieito?** [06'48'']
Mãe: Fica direito.

SOLTAR^{NC}. C5
Uso inicial
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo transitivo

[54]
Mãe: Cuidado.
G: Cuidado machucá? [06'57'']
Mãe: É, cuidado pra não machucá.
G: **Cuidado machucá ele?** [07'01'']
Mãe: É, cuidado se não machuca ele.

AGUENTAR^{NC}. C39
Pergunta de verificação
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo transitivo

[55]
Mãe: Dá licença com a perna pra mamãe empurrá. Peraí. Arrumá direito. Ih, filho! Caiu. Soltou tudo.
G: **Sotô tudo.** [07'31'']
Mãe: Solto tudo.
Mãe: Soltô tudo. Pega lá pra mamãe.
G: **Pegá pa mamãe?** [07'35'']
Mãe: É, pega aí.
G: **Pegá aí pa mamãe?** [07'38'']
Mãe: An ran.
G: Oga da Jesus!
Mãe: Pega. Quê cê tá fazendo, filho? Não, vai fazer xixi no peniquinho Peraí. Peraí, filho.
G: Pini.
Mãe: Guenta aí, filho. Guenta. Espera.
G: **Guenta aí?** [08'08'']
Mãe: É. Levanta.
G: **Levanta?** [08'10'']
Mãe: Ah meu pai! Calma, calma, calma, calma, calma ,calma.
Calma, mamãe vai limpá. Calma. É, mamãe limpa. Peraí.

PEGAR. C1
Pergunta de verificação
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

LEVANTAR. C300
Pergunta de Verificação
Uso convencional
3ª pessoa do singular
Presente
Verbo nu

[56]

LIMPAR. C1
Pergunta de Verificação
Uso convencional
3ª pessoa do singular
Presente
Verbo transitivo

(*G faz xixi na calça*)

Mãe: No short mamãe limpa. Peraí.

G: **Limpa no shot.** [08'23'']

Mãe: Mamãe limpa no short. Espera aí. Levanta não tá. Levanta não que a mamãe vai limpá. Fica aí. Fica aí, filho. Guenta aí.

Mãe: Guenta aí, filho. Peraí. Peraí, moço. Levanta não. Levanta não. Pronto. Deixa mamãe limpá. Calma.

(*Mãe limpando G*)

Mãe: Calma. Aí. Peraí. Mamãe vai pegar o lencinho. Peraí. Não mexe não não não mexe não espera aí. Não mexe não. Calma. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Tá, filho?

G: **Fazendo xixi.** [09'39'']

Mãe: Cê tava fazendo xixi?

G: Xixi.

[57]

(*Mãe trocou a fralda de G*)

Mãe: É, pára. Vem cá, pra mamãe jogá fora. Vem, calça o chinelinho pra mamãe jogá fora.

G: Foia?

Mãe: É, fora.

G: **Jogá foia?** [10'08'']

Mãe: É, vem.

[58]

Mãe: É, depois a mamãe conserta.

G: **Conserta?** [10'23'']

Mãe: Conserta.

[59]

G: Passaim, mamãe.

Mãe: Mas, deixa o passarinho voar em paz, moço.

G: [xxx] paz?

Mãe: É.

G: **Vuô?** [10'45'']

Mãe: Voou o passarinho. Deixa o passarinho voar.

G: **Vuá?** [10'48'']

Mãe: É.

G: **Tumê?** 10'50''

Mãe: Comer também.

[60]

Mãe: Tava imitando o passarinho?

G: **Tando o passarinho.** [11'17'']

MOT: ô meu Deus

G: Éti mais.

Mãe: É demais?

G: **E di modi?** [11'22'']

Mãe: Ah, ele morde.

G: **Eli modi?** [11'25'']

[61]

(*Montam a carroceria do carrinho*)

Mãe: Encaixa direitinho.

G: **Caxa direitinho?** [12'29'']

Mãe: É. Isso muito, bem filho.

[62]

Mãe: Encaixa direitinho aí filho. Encaixô?

G: **Caxô.** [13'14'']

[63]

Mãe: Colocô?

G: **Colocô.** [13'38'']

[64]

(*Mãe despeja as peças na carroceria do caminhãozinho para G*)

Mãe: Colocô as pecinhas?

G: Pecinhas?

G: A viano.

Mãe: Tá virando?

G: **Tá viano.** [15'11'']

Mãe: Empurra mais.

[65]

Mãe: É, mas cê tem que arrumá direitinho.

G: Dieitim.

Mãe: Arrumô.

G: **Arrumô** [17'51'']

FAZER. C1 *
Pergunta de verificação
Uso convencional
Forma nominal
Expressão verbal

CONSERTAR. C1
Pergunta de verificação
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Verbo nu

VOAR. C1
Pergunta de Verificação
Uso convencional
3ª pessoa do singular
Pretérito
Verbo nu

IMITAR. C182
Resposta
Redução
Presente
Sentença

MORDER. C2
Pergunta de Verificação
Substituição
3ª pessoa do singular
Presente
Sentença

COLOCAR. C*
Resposta
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

JOGAR. C4
Pergunta de verificação
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

VOAR. C1
Pergunta de Verificação
Redução
Forma nominal
Verbo nu

COMER (P) C5
Pergunta de Verificação
Forma Criativa
Forma nominal
Verbo nu

ENCAIXAR^{NC}. C4
Pergunta de verificação
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Sentença

ENCAIXAR^{NC}. C4
Resposta
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

VIRAR
Resposta
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

ARRUMAR. C1
Resposta
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

TRAZER. C133

Uso inicial
Redução
Presente
Imperativo
Verbo nu

Mãe: Qué mais?

[66]
(Mãe ri)
G: Caio no chão [18'57'']
(Mãe ri)

Mãe: Traz aqui deixa mamãe te ajuda. Opa. Traz aqui deixa mamãe te ajudá, moço.
G: **Traz ati?** [19'10'']

CABER (P) C5

Pergunta de Verificação
Forma Criativa
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo transitivo

[67]
Mãe: Encaixô aqui ó. Aqui, assim deitadinha. Pronto. Coube tudo.
G: **Dede tudo?** [21'27'']
Mãe: Tudo, filho.

ESTACIONAR^{nc}. C4

Resposta
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[68]
(G brinca com o carrinho)
Mãe: Opa, devagar. Bateu. Fala assim: bateu não, mãe.
G: **Bateu não** [22'11'']
Mãe: Estacionou?
G: **Tacionô.** [22'14'']

BATER. C4

Uso inicial
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo transitivo

G.23 [2;03.01]**DOER. C118**

Uso inicial
Substituição
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[69]
(G pega em seu cabelo amarrado)
G: **Dueu, mamãe.** [00'52'']
Mãe: Doe? Se ocê puxá, vai tirá.

ENROLAR. C279

Resposta
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[70]
(G enrolando a gominha no dedo da mãe)
Mãe: Isso. Muito bem. Enrolô?
G: **Enrolô.** [02'12'']
Mãe: Mas, cê tá...
G: **Dimarra, mamãe.** [02'14'']
Mãe: Oi?
G: **Dimarra, mamãe.** [02'16'']
Mãe: Não é desamarra não. É amarrar.
G: **Marrá?** [02'19'']
Mãe: É, amarrá.
G: **Dimarra, mamãe.**

AMARRAR^{nc}. C4

Resposta
Forma criativa
Presente
Verbo nu

[71]
Mãe: Cê gostô?
G: **Gostô não.** [03'53'']
Mãe: Num gostô não?
G: **Gostei não.** [03'56'']
Mãe: Então tira, uê? Tá preso?

GOSTAR. C14

Resposta
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[72]
Mãe: Mas eu amarrei e você tirô.
G: **Tirô ?** [04'22'']
Mãe: Tirô, uê?

CABER. C5

Resposta
Forma criativa
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[73]
G: **Dimarra dois** [07'16'']
Mãe: Ai num cabe dois não. Só cabe um.
G: **Tabé.** [07'21'']
Mãe: O pé é grande. Quê que tá fazendo? Tirando?

GOSTAR. C14

Resposta
Substituição
Pretérito
1ª pessoa do singular
Sentença

[74]
(Mãe coloca o chinelo em G)
G: Tinelinho.
Mãe: É, cê gostô?
G: **Gostí chinelinho.** [08'21'']
Mãe: Ficô bonitinho, num ficô?
G: **Ficô bunitinho** [08'25'']

IFICAR. C25

Resposta
Substituição
Pretérito
1ª pessoa do singular
Sentença

[75]
G: **Passa pomadinha.** [12'13'']
Mãe: Eu vou passá pomadinha. Mas por quê que tá coçando aqui?
G: [xxx]
Mãe: O bicho mordeu?
G: **Modeu.** [12'18'']

MORDER. C1

Resposta
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

PASSAR. C143

Uso inicial
Uso convencional
Presente
Imperativo
Verbo transitivo

PODER C46
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

Mãe: Onde? mostra pra mamãe
G: Ati.
Mãe: O bicho mordeu aí?
G: Ai.
Mãe: Ô meu Deus! Fala com o bicho que não pode.
G: **Não pode sim** [12'24'']
Mãe: Não pode. Fala assim o pezinho é meu.
G: **O pezinho é meu!** [12'28'']
Mãe: Não pode mordê.
G: **Mordê.** [12'30'']

SER. C271
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

RESPEITAR. C39
Resposta
Uso convencional
Presente
Imperativo
Verbo nu

[76]
Mãe: Isso. Muito bem. Fala assim: me respeita!
G: **Repeita** [12'40'']
Mãe: Muito.
G: Bichinho.

ABRIR. C1
Resposta
Redução
Presente
Imperativo
Verbo transitivo

[77]
Mãe: Vô amarrá a mão da mamãe aqui ó. Pronto. As duas mãos da mamãe. Ai, filho. Cuidado.
G: **Abe a mão.** [22'29'']
Mãe: Cê qué o quê? O quê que cê qué?
G: **Abe a mão, mãe!** [22'34'']

TIRAR. C133
Resposta
Redução
Pretérito
Expressão verbal

[78]
Mãe: Põe aí no braço da mamãe. Amarrô o braço da mamã e vamos amarrá o braço da mamãe e o seu vem cá.
G: O seu?
Mãe: É. Pronto. Prendeu o seu braço no da mamãe. E agora? E agora? Aí!
G: **Tirô de novo.** [26'01'']
Mãe: Tirô de novo?! Vamo prendê de novo. Opa! Coloca aí. Ah opa.

AJUDAR. C1
Uso inicial
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

G.24 [2;04.01]

LEVANTAR. C1
Resposta
Uso convencional
Presente
Forma nominal
Verbo nu

[79]
G: **Mãe, me ajuda.** [00'03'']
Mãe: Te ajudá a fazê o que?
G: **Levantá.** [00'05'']

IR. C100
Pergunta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Expressão verbal

[80]
Mãe: Ah, verdade ele tá em Belo Horizonte. Quem mais que tá em Belo Horizonte?
G: **O tio foi emboia?** [00'57'']
Mãe: O tio foi embora. Mas depois ele volta.
G: **A tia foi emboia tamém.** [01'05'']
Mãe: A tia foi embora também.
G: Cadê a tia?
Mãe: A tia foi embora.
G: **Volta, tia.** [01'15'']
Mãe: Ela vai voltá
G: **Vai voltá mercado?** [01'18'']

VOLTAR. C148
Uso inicial
Uso convencional
Presente
Imperativo
Verbo nu

VIR. C15
Pergunta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

[81]
Mãe: Fala assim: ô vovó vem cá.
G: **Vem tá. Vô subi.** [02'00'']
Mãe: Vai subir onde?
G: Na vovó.
Mãe: Cê vai subi na vovó?
G: Na vovó.
Mãe: Mas num pode não uê? Cê machuca a vovó.
G: **Machuca a vovó não.** [02'13'']
Mãe: Machuca sim.

VOLTAR. C148
Pergunta de verificação
Redução
Futuro
3ª pessoa do singular
Sentença

MACHUCAR^{nc}. C2
Forma ressoante
Uso convencional
Presente
Imperativo
Sentença

SUBIR. C1
Uso inicial
Redução
Futuro
1ª pessoa do singular
Verbo nu

MATAR. C1
Pergunta de verificação
Redução
Forma nominal
Verbo nu

[82]
(*G vê uma liguinha de cabelo no chão*)
Mãe: Isso. Num bate não, filho Pega do chão.
G: **Vô mat ela.** [03'39'']
Mãe: Meu filho, mas ela não tem vida pra você matá.
G: **Matá?** [03'45'']
Mãe: É um objeto; objeto não morre.
G: **Morre?** [03'48'']
Mãe: Morre não.

MATAR. C1
Uso inicial
Uso convencional
Futuro
3ª pessoa do singular
Sentença

COMER. C1
Pergunta de verificação
Redução
Forma nominal
Verbo nu

[83]
Mãe: Mas num pode deixá aí. Cê vai comê?
G: **Comê?** [05'10'']

MORRER. C4
Pergunta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

Mãe: Então come. Não, num é assim não. Come direito.
(G fazendo um barulho com a boca fingindo estar comendo)
 G: **Tumei.** [05'21'']
 Mãe: Não comeu não.

CONSERTAR. C1
 Uso inicial
 Redução
 Presente
 Imperativo
 Sentença

COMER (P) C1
 Resposta
 Forma criativa
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

[84]
(Mãe coloca o sapato em G)
 G: Ai!
 Mãe: Tá apertado?
 G: Pertado.
 Mãe: Deixa eu tirar.
 G: **Conserta direito!** [08'24'']
 Mãe: Uá? Tá direito.

CHOVER. C2
 Forma ressoante
 Redução
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Verbo nu

OLHAR. C56
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 Imperativo
 Sentença

[85]
 Avó: Diamantina, tá chovendo.
 Mãe: Deixa a mãe colocá pra você. Peraí. Peraí.
(Avó lamenta)
 Avó: Ai...
 G: **Tá chuvento.** [11'07'']
 Mãe: Tá chovendo fala com a vovó: vem cá!
 G: **Vem tá.** [11'11'']
 Mãe: Corre, moça!
 G: **Corre, moça. Tá chovendo. Olha lá, tá chovendo.** [11'15'']
 Mãe: Tá chovendo não, filho.

CORRER. C1
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 Imperativo
 Sentença

[86]
 Mãe: Cadê a outra? Onde é que cê jogô?
 G: **Ficô lá.** [12'23'']
 Mãe: Cadê a liguinha, filho?
 G: **Ficô lá no passarim da vovó.** [12'26'']
 Mãe: Mentira. Cê nem viu passarinho. Agora, vamo lá pegá a liguinha. Não dá se ele não achá a outra mãe. Cadê a outra liguinha? Vem cá. Vem pra cá procura. Vem.

ANDAR. C2
 Forma ressoante
 Uso convencional
 Presente
 Imperativo
 Sentença

[87]
 Mãe: Fala assim: anda rápido, vovó.
 G: **Anda rápido, vovó** [13'22'']
 Avó: Ah, vai.

FCAR. C5
 Resposta
 Redução
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[88]
 Mãe: Eu falei pra tirar a mão da boca que machuca, eu num falei? Fala assim com a vovó: corre!
 G: **Corre!** [13'53'']
 Avó: Corré, por quê?
 Mãe: Tô com pressa!
 G: **Tô cum pressa!** [13'56'']
 Avó: Eu num sei onde é que tá?
 Mãe: Cê tá me atrasando

CORRER. C1
 Forma ressoante
 Uso convencional
 Presente
 Imperativo
 Verbo nu

ESTAR. C25
 Forma ressoante
 Redução
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Expressão verbal

[89]
 Mãe: Não. Seu nome, moço.
 G: **Meu nome chama Gabiado** [15'25'']
 Avó: Tá passando, tá passando.
 Mãe: G--- que você chama.
 Avó: Tá passando Temperatura Máxima
 Mãe: É G--- que você chama filho. É, é?
 G: É.

CHAMAR. C78
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

Mãe: Como é que a mamãe chama?
 G: **A mamãe chama Dabiada.** [15'38'']
 Mãe: Mamãe, filho.
 G: **Chama Lida.** [15'45'']
 Mãe: Lídia, muito bem. E a vovó como chama?
 G: **A vovó chama Ovaldina.** [15'48'']
 Mãe: Muito bem.

CANTAR. C1
 Resposta
 Redução
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

CHAMAR. C78
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[90]
(G canta uma melodia)
 Mãe: Que isso cê tá cantando?
 G: **Tá cantano.** [16'40'']
 Mãe: Que música é essa?
 G: **Vovó dormiu.** [16'43'']
 Mãe: Vovó dormiu. Vovó é preguiçosa.
 G: Peguiçosa.
 Avó: Vovó tá com o corpo trêmulo.

DORMIR. C4
 Uso inicial
 Uso convencional
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Sentença

OLHAR. C56

Uso inicial
Redução
Presente
Imperativo
Verbo nu

G.25 [2;05.01]

[91]
(Avó preparando a comida na cozinha)
Mãe: Cê agradeceu a vovó?
G: **Gadeceu a vovó.** [01'41'']
Mãe: Agradeceu?
(O cachorro entra no recinto)
G: **Oia, mamãe. Entô.** [01'45'']
Mãe: O que, filho?
G: **Entô, mamãe** [01'51'']
Mãe: Entrô, filho. Deixa ela. Come aí sua batatinha. Come.

AGRADECER^{nc}. C38

Uso inicial
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Sentença

ENTRAR. C4

Resposta
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[92]
(Avó colocou a cachorra Brisa para fora)
G: Cadê a Brisa?
Mãe: A Brisa tá lá fora. A vovó colocô ela pra fora.
G: Ela lá pra fora?
Mãe: Colocô ela lá pra fora.
G: Lá pra fora?
Mãe: E, lá pra fora.
G: **Vovô colocô?** [02'30'']
Mãe: Vovô colocou ela para fora, filho.
G: **Colocô ela pra fora?** [02'33'']
Mãe: Colocô, filho.

COLOCAR. C72

Pergunta
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo transitivo

QUERER. C72

Forma ressonante
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

[93]
Mãe: Fala assim: ah vovô, nem quero cantar mais.
(Avó canta canção gospel ao fundo)
Mãe: Fala assim não quero mais!
Avó: ...longe, longe...
G: **Não quero mais.**[04'45'']
Avó: ... do meu salvador....
G.: **Não quero mais, vovô. Quero mais. Não quero mais.** [04'48'']
Avó: Eu quero!
Mãe: Fala assim: chega!
G.: **Chega!** [04'55']
Mãe: Cabô!
G.: **Cabô!** [05'06'']
G: **Chega, cabô!** [05'09'']
Mãe: Cabô!

COLOCAR. C72

Pergunta de verificação
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Sentença

CHEGAR. C54

Forma ressonante
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[94]
Mãe: Mas cê vai misturá a batata e o bolo, filho?
G: **Não [xxx] comê o bolo.** [05'26'']
Mãe: Tá. Então come o bolo, mas não joga a batata aí dentro não, uai?
(Avó canta canção gospel ao fundo)
Avó: ...onde a luta se travá...
Mãe: Tá gostoso?
Avó: ... num lance imprevisto...
Mãe: Tá gostoso, filho? Tá?
(G canta junto com a avó)
G: **...na fente me encontra té teu que eu possa vê na gória se alegando de da vitória...** [05'45'']
Avó: ...onde Deus vai me coroar

ACABAR. C4

Forma ressonante
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

COMER. C4

Uso inicial
Redução
Forma nominal
Verbo transitivo

PODER. C46

Forma ressonante
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

ENCONTRAR. C4

Forma ressonante
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

[95]
Mãe: Qual que é essa que cê tá cantano?
G: Da igreja, mamãe.
Mãe: Mas fala. Eu não conheço.
G: **Num conheço a igreja?** [06'52'']
Mãe: Não conheço. Não já fui tem muito tempo, mas agora não vou mais não.

CONHECER. C50

Pergunta
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

[96]
Mãe: Quê que cê fez lá na igreja ontem?
Avó: Fala assim: orei.
G: **Orei.** [09'12'']
Mãe: Cê orou para quê?
G: **Pra [xxx] mamãe casá.** [09'15'']
Mãe: Pra quê?
G: **Oei pra mamãe casá.** [09'21'']
Mãe: Cê ora pra isso todo dia, filho?
G: Todo dia.
Avó: O pior que é lá na igreja e aqui dentro de casa.
Mãe: Num tá dando certo não filho. Acho que sua oração tá fraquinha.

ORAR.^{nc} C1

Forma ressonante
Uso convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Verbo nu

ORAR.^{nc} C1

Forma ressonante
Uso convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Sentença

CASAR. C1

Uso inicial
Redução
Pretérito
Nominal
Sentença

COMER. C1
Forma ressoante
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo transitivo

QUERER. C39
Resposta
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

SER. C25
Pergunta de verificação
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

DAR. (P) C38
Resposta
Redução
Presente
Imperativo
Verbo transitivo

IR. (AUXILIAR).^{nc}
Uso inicial
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

DAR. C38
Uso inicial
Uso convencional
Presente
Imperativo
Sentença

SER. C272
Uso inicial
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

TRABALHAR. C2
Forma ressoante
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

SER. C6
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

DIZER. C83
Forma ressoante
Uso convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Sentença

TOMAR.^{nc} C38 *
Uso inicial
Uso convencional
Presente
Verbo nu

ABRIR. C1
Resposta
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

SER. C2
Pergunta de verificação
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

ESTAR. C308
Uso inicial
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

FAZER. C1
Pergunta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

ESQUECER. C50
Forma ressoante
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Sentença

ficar. C5
Uso inicial
Uso convencional
Presente
Imperativo
Sentença

TRABALHAR. C2
Forma ressoante
Redução
Presente
Imperativo
Verbo nu

[97]
Mãe: Tem não. A mamãe comeu tudo.
G: **Comeu tudo?** [11'25'']
Mãe: Comeu uá? Cê disse que não queria.
G: **Disse que não queria.** [11'30'']
Mãe: Num faz isso não, filho. Suja tudo. Come.
G: **Quero não, mamãe.** [11'36'']
Mãe: Num qué não?
G: **Qué não.** [11'39'']
Mãe: Uai? Então devolve pra vovó. Eu não te dei nada. Vai devolvê pra sua vó
G: **Toma, vovó.** [11'45'']

[98]
Mãe: Ah ele lá também num é jovem não, filho. Velhinho, velhinho.
G: **Ele num é jovem não?** [12'18'']
Mãe: É.
G: **Ele num é jovem não? Toma, mamãe. Num quero não.** [12'26'']
Mãe: Não. Entrega pra sua vó. Foi sua vó que te deu.

[99]
G: **Abi a pota, mamãe** [14'18'']
Mãe: Vamo lá que eu abro a porta procê. Vem.
G: **Me dá porta.** [14'22'']
Mãe: Pra que que cê quer que a mamãe abre a porta?
G: **Pra eu vê a Brisa, mamãe.** [14'28'']
Mãe: Pra você ver a Brisa?
G: **É a Brisa.** [14'32'']

[100]
Mãe: Mas não pode batê nela não. Se não eu te coloco pra dentro.
(*G imitando o barulho do cachorro*)
G: **Tá sol, mamãe.** [14'56'']
Mãe: Uá? Tá sol. Então sai do sol.
Vai pra sombra.

[101]
Mãe: Eu vou comê tudo.
G: **Não, não vai comê tudo não.** [20'46'']
Mãe: Vou comer sim.
G: **Me dá, mamãe.** [20'50'']
Mãe: Te dá o quê?
G: **Me dá a batatinha.** [20'52'']
Mãe: A batatinha, quantas cê qué?
G: Dois.
Mãe: Tá bom. Cê qué duas? Toma.
G: **Faz aviãozinho?** [21'08'']
Mãe: Tá come essa aí que vou fazer aviãozinho com as outras duas.
Mamãe esqueceu.
G: **Mamãe esqueceu.** [21'12'']

[102]
Mãe: Mas eu vou ficá aqui?
G: **Fica aqui.** [26'25'']
Mãe: Pra sempre?
G: Pa sempre.
Mãe: É muito tempo.
G: **É muito tempo não.** [26'30'']
Mãe: Não o que que a gente vai ficá fazendo aqui?
Avó: Ai.
G: **Tabaiando.** [26'38'']
Mãe: Trabalhando?
G: **Tabaiando.** [26'40'']
Mãe: Ah... mas só você tá trabalhando?
G: **Eu tô tabaiando** [26'42'']
Mãe: E a mamãe faz o quê?
G: **Tabaiando.** [26'47'']
Mãe: A mamãe trabalha também.
G: **Tabaia também.** [26'49'']

G.26 [2;06.01]

[103]
Mãe: Quem te deu o pão?
G: **Foi a vovó.** [00'23'']
Mãe: A vovó que te deu pão

G: Pão.
Mãe: Cê agradeceu?
G: **Agradeceu.** [00'29'']

AGRADECER^{NC}. C38
Resposta
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[104]
(G está no quintal da casa e vê uma ave)
Mãe: Quê que é aquilo?
G: **É gavião.** [02'18'']
Mãe: Um gavião, muito bem.
Avó: É um urubu, num é gavião não.
G: **É urubu.** [02'21'']
Mãe: É urubu. A mamãe num entende de bicho não, filho.
G: Bicho não.
Mãe: Pra mamãe aquilo é um bicho que voa.
G: **Que voa?** [02'28'']
Mãe: É um bicho que voa.
G: **Bicho, bicho que voa.** [02'32'']

SER. C6
Pergunta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Expressão verbal

VOAR. C2
Forma ressoante
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

[105]
G: **Num é bicho não, mamãe.** [02'42'']
Mãe: É bicho sim, filho, animal.
G: **Num é bicho não, é urubu.** [02'45'']
Mãe: Mas urubu é um animal
G: É gavião.

SER. C6
Pergunta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Expressão verbal

VOAR. C2
Forma ressoante
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

[106]
G: **Vai voá outro bicho, mamãe.** [03'20'']
Mãe: Vai voar outro bicho. Fica sentadinho aí olhando que daqui a pouco passa outro.
G: **Passa outro?** [03'22'']

PASSAR. C145
Pergunta de verificação
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

QUERER. C39
Uso inicial
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

[107]
G: **Eu quero mais, mamãe.** [04'59'']
Mãe: Cê qué mais?
G: Mais pão.
Mãe: Mais pão?

PEGAR. C1
Uso inicial
Uso convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Sentença

[108]
Mãe: Conta pra vovó que cê pegou mais pãozinho.
G: **Eu peguei mais pãozinho.** [06'06'']
Avó: Eu mandei?
G: **Mandei.** [06'10'']
Mãe: Fala com ela que a mamãe deixô.
G: [xxx].

MANDAR. C72
Uso inicial
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

CAPINAR.^{NC} C1
Forma ressoante
Redução
Forma nominal
Verbo nu

[109]
Mãe: Deixa eu te perguntá: cê ajuda? Cê ajuda a mamãe a limpá o terreiro?
G: Terreiro.
Mãe: Cê ajuda?
G: **Ajudá.** [06'59'']
Avó: Capiná?
G: **Capiná.** [07'01'']
Mãe: Fala assim: capiná não, vovó, varré.
G: **Varrê.** [07'03'']

AJUDAR. C1
Resposta
Uso convencional
Presente
Imperativo
Verbo nu

VARRER.^{NC} C1
Forma ressoante
Redução
Forma nominal
Verbo nu

[110]
Mãe: É, onde cê vai? Vem cá, vem cá ajudá a mamãe arrumar aqui, vem cá.
G: **Arrumá?** [08'39'']
Mãe: É, cê ajuda?
G: **Ajudô.** [08'42'']
Mãe: Aqui. Vovó colocou as roupas tudo aqui em cima tem que guardá tudo.
G: **Guardá tudo?** [08'52'']

GUARDAR. C1
Pergunta de verificação
Redução
Forma nominal
Verbo nu

ARRUMAR. C1
Pergunta de verificação
Redução
Forma nominal
Verbo nu

[111]
(Mãe explica que o pincel está duro porque está sujo)
Mãe: É, uê? Cê usou e não lavô [xxx]. A mamãe esqueceu o remédio.
G: **Num lavô?** [09'10'']
Mãe: É.
G: **Num tem de limpá não?** [09'16'']
Mãe: Oi?

LAVAR.^{NC} C2
Pergunta de verificação
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

TER. C*
Pergunta de verificação
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

[112]
(G bebe água enquanto mãe arruma a mochila)
Mãe: Bebeu tudo. Cê qué mais?
G: **Eu queio pão.** [11'25'']
Mãe: Cê quer pão? Então, tá bom. Pode comer. Opa! Cuidado se não você cai.

QUERER. C39
Resposta
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

G: **Deixa eu sentadinho.** [11'28'']
Mãe: Pode ficar, uê?
G: **Senta ati, mamãe.** [11'31'']

SENTAR. C2
Uso inicial
Uso convencional
Presente
Imperativo
Sentença

GOSTAR. C14
Forma ressoante
Redução
Forma nominal
Verbo transitivo

[113]
Mãe: Cê gosta de ouvi música?
G: **Ouvi música.** [11'47'']
Mãe: Gosta?
G.: **Gos de música.**[11'50]
Mãe: É, gosta de ouvi música?
G: **De ouvi música.** [11'53'']
Mãe: Que tipo de música cê gosta?
G: Do fone, mamãe.

OUVIR. C39
Forma ressoante
Redução
Forma nominal
Verbo transitivo

GUARDAR. C1
Resposta
Uso convencional
Presente
Sentença

[114]
(Conversam sobre um gravador que não está em uso)
G: **O outro tá guardado, mamãe?** [14'32'']
Mãe: O outro tá guardado. Muito bem.
G: Cadê o outro, mamãe? [14'35'']
Mãe: Tá guardado.
G: **Tá guardado na bolsa, mamãe.** [14'37'']

PODER. C46
Uso iniciatória
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

[115]
(G canta parabéns-para-você para a mãe)
Mãe: Viva a mamãe! Muito bem. Cantou direitinho. Tá preparando pro aniversário da mamãe?
G: Pra mamãe.
Mãe: Ah muito bem, meu filhote.
G: **Eu posso pintá tum pincel** [17'10'']
Mãe: Você vai fazer o quê?
G: **Vou limpá tum pincel essa aqui, mamãe.** [17'15'']
Mãe: Cê vai limpá com o pincel?
G: Com pincel.
Mãe: Pode limpá, filho. Mas vai ser muito difícil, num vai não?
G: **Vai sim.** [17'27'']

LIMPAR. C1
Resposta
Redução
Futuro
1ª pessoa do singular
Sentença

SER. C25
Uso inicial
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

[116]
Mãe: Safado. Limpa direito. Mas termina de comê o pão.
G: **Eu limpá com o presente seu, mamãe.** [18'31'']
Mãe: Cê vai limpá com meu presente?
G: **É meu presente.** [18'35'']
Mãe: Uá? Mas de quem que é o presente ?
G: **É meu.** [18'38'']
Mãe: É seu.
G: Seu.
Mãe: Ah eu entendi o presente é seu mais foi eu que dei (.) é isso
G: **É isso.** [18'48'']
Mãe: Ah muito bem (.) pode limpá.
G: Cadê o meu presente?
Mãe: Aí na sua mão. É o pincel. Cê quê outro presente?

LIMPAR. C1
Uso inicial
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

QUERER. C39
Resposta
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

[117]
G: **Eu quero celular, mamãe.**[19'19'']
Mãe: Cê qué um celular?
G: Celulá.
Mãe: Mas cê é muito pequenininho pra usá. Celular só quando tiver mais velho.
G: Mais...

ESPERAR. C39
Forma ressoante
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

Mãe: Pode ser?
G: **Pode ser.** [19'31'']
Mãe: Você espera?
G: **Espera.** [19'33'']

PODER. C46
Forma ressoante
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

SUBIR. C1
Resposta
Uso convencional
Forma nominal
Verbo transitivo

OLHAR. C56
Uso inicial
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

[118]
Mãe: Quê que cê tá fazendo na cadeira?
G: A parede.
Mãe: É o quê?
G: **Tô oiando a parede.** [20'20'']
Mãe: Cê qué olhá a parede, é?
G: É.
Mãe: Responde que eu tô falando com você. Quê que tá fazendo na cadeira
G: **Subindo aqui.** [20'32'']
Mãe: Cê tá subindo na cadeira. É isso, é?

SUBIR. C1
Pergunta de verificação
Uso convencional
Pretérito
Verbo nu

[119]
Mãe: Deixa mamãe descer você. Pronto.
G: **Subiu?** [21'12'']
Mãe: Subiu e já desceu.

QUERER. C39
Resposta
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Verbo nu

G: **Vovó vai comê tudo? Cê vai comê tudo?** [04'42'']
Mãe: Você quer a manga?
G: **Qué.** [04'44'']
Mãe: Então como esse pedaço que tá na sua mão.

COMER. C1
Pergunta de verificação
Redução
Futuro
3ª pessoa do singular
Sentença

MORDER. C1
Resposta
Forma criativa
Pretérito
3ª pessoa do singular
Sentença

[126]
G: **Tá delícia?** [05'04'']
Mãe: Tá delícia. Morde aí um pedaço.
G: **Eu modi.** [05'07'']
Mãe: Mordeu?
G: **Modeu.** [05'10'']

MORDER. C1
Resposta
Forma criativa
Pretérito
1ª pessoa do singular
Sentença

GOSTAR. C14
Resposta
Forma criativa
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

[127]
Avó: Ele gosta.
Mãe: Uai, então?
G: **Gosti de câne de bolinho.** [05'45'']
Mãe: Cê gosta, filho?
Avó: De bolinho? Vovó vai fazer, viu?
Mãe: Cê gosta, anjo?
G: **Tá bão** [05'51'']

ESTAR. C25
Resposta
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Expressão verbal

ESTAR. C39
Uso inicial
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Expressão verbal

[128]
(Mãe dá um beijo em G)
G: **Eu te amo.** [05'58'']
Avó: Eu te amo, te amo [xxx]
G: **Te amo desse tamanho.** [06'04'']
Mãe: Tamanho de quê, filho?
G: Tamanho do mundo.

FAZER. C2
Uso inicial
Redução
Futuro
1ª pessoa do singular
Expressão verbal

[129]
Mãe: É, come, come a manga aí. Come.
G: **Vô dá pa vovó.** [08'40'']
Mãe: Não. Esse aí não. Esse aí é seu. Não pode. Não pode. Tá vendo? Não pode. Mamãe falou que não pode. Não pode, senão quebra.
G: **Quebô?** [09'00'']
Mãe: Quebrou não.

QUEBRAR. C4
Pergunta de verificação
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

G: **Eu vô fazê pum.** [09'03'']
(Risos da mãe)
G: **Vô fazê pum.** [09'07'']
Mãe: Tá bom. Pode fazê.
G: Pum, pum, pum, pum, pum... Pum, pum, pum, pum, pum, pu.

COLOCAR. C1
Pergunta de verificação
Forma ressoante
Pretérito
3ª pessoa do singular
Sentença

[130]
G: Cadê a duas?
Mãe: As duas o quê? Mangas
G: Mangas.
Mãe: Uma é uma mamãe descascou pra você. A outra colocou pra amadurecê.
G: **A outra colocô pra amadurecê?** [10'50'']
Mãe: Pra amadurecê.

FAZER. C1
Uso inicial
Redução
Futuro
1ª pessoa do singular
Expressão verbal

COMER. C1
Uso inicial
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

[131]
(Avó cozinhando)
G: **Quê isso? Tá fazeno aí?** [11'23'']
Avó: Abóbora
G: **Aboba? Cê tá tentano?** [11'28'']
Avó: Eu tô tentano cortá, né?
G: **É?**
Avó: Ai que delícia. Oia. Delícia!
G: **Eu como.** [11'44'']
Avó: Cê gosta?
G: **Gosto.** [11'47'']
Avó: Abobrinha
G: Bobrinha.

TENTAR. C1
Pergunta
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Expressão verbal

DESCER. C2
Uso inicial
Uso convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Verbo nu

[132]
(G observa uma pipa voando perto de casa)
G: O papagaio, vovó.
Mãe: A vovó tá fazendo comida. Depois ela olha.
Avó: [xxx]
Mãe: Não. (Mãe fala para a avó)
Mãe: Hein? Cadê o papagaio?
G: **Desceu.** [12'55'']
Mãe: É verdade, filho. O menino é ruim, né? Não sabe soltar direito não, né?
G: **Não. Ah lá, mamãe, subiu.** [13'06'']
Mãe: Subiu de novo. Cadê? Ah, verdade!

SUBIR. C49
Uso inicial
Uso convencional
Pretérito
3ª pessoa do singular
Verbo nu

G: Ah lá, o oto de pé de manga.
 Mãe: Mas aquele lá tá preso. Aquele lá não tá voando não.
 G: **Menino não sota dileito não?** [13'21'']
 Mãe: Não.

COLOCAR. C72
 Uso inicial
 Redução
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Sentença

SOLTAR. C1 *
 Pergunta de verificação
 Redução
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Expressão verbal

[133]
 G: **Quem é que colocô essa folha aqui?** [14'13'']
 Mãe: Eu acho que a vovó que colocô aí pra jogar fora.
 G: Vovó... vovó... (*G fala em tom sarcástico*)
 Mãe: Vovó tá fazendo coisa errada. Que é aquilo?
 G: **É folha.** [14'25'']
 Mãe: É.
 G: **Que eu limpei lá.** [14'28'']
 Mãe: Você que limpô?

LIMPAR. C1
 Uso inicial
 Uso convencional
 Pretérito
 1ª pessoa do singular
 Sentença

SER. C6
 Resposta
 Forma ressoante
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[134]
 G: **Vamo sentá na terra?** [16'05'']
 Mãe: Não. Na terra não. Na terra, cê tá forçando a barra. Cê vai ficá agachadinho igual mamãe?
 G: **É.**
 Mãe: Que cê tá fazendo?
 G: Pum.

TROPEÇAR. C2
 Uso inicial
 Redução
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[135]
 G: Opa!
 Mãe: Opa!
 G: [xxx] dois.
 Mãe: O quê?
 G: **Ah, topeçô os dois.** [17'02'']
 Mãe: Nós dois tropeçam... Nós dois tropeçamos.

SEGURAR. C1
 Resposta
 Redução
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Sentença

SALVAR. C2
 Resposta
 Redução
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

[136]
 Mãe: Muito bem. Quem segurô?
 G: Mamãe.
 Mãe: A mamãe que segurô?
 G: **Mamãe segurô na cama.** [17'24'']
 Mãe: Aquela hora que você quase caiu?
 G: É.
 Mãe: Mamãe te salvô?
 G: **Salvô.** [17'27'']

SOLTAR.^{NC} C1
 Resposta
 Redução
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

PARECER. C6
 Uso inicial
 Substituição
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[137]
 (*G e Mãe falam sobre uma criança que soltava a pipa*)
 G: **O menino tava soltano.** [18'04'']
 Mãe: É, o menino tava soltano. Aí, prendeu lá.
 G: **Prende lá.** [18'10'']
 Mãe: É.
 G: **Palece um...** [18'18'']
 Mãe: Parece o quê??
 G: **Palece aum... pé de manga.** [18'24'']
 Mãe: Tarece um pé de manga

PRENDER. C43
 Forma ressoante
 Uso convencional
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Sentença

SUBIR. C49
 Uso inicial
 Uso convencional
 Futuro
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[138]
 (*G e mãe observam um passarinho*)
 Mãe: O quê que é aquilo?
 G: Passalinho.
 Mãe: Passarinho.
 G: **Ê vai u vai... subir lá ti pé pau.** [19'32'']
 Mãe: Ele subiu, ele entrou debaixo do telhado.
 G: **Ele entô debaixo do telado.** [19'43'']

ENTRAR. C93
 Forma ressoante
 Redução
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Sentença

LIGAR. C1
 Uso inicial
 Redução
 Presente
 Sentença

[139]
 (*G mexe no celular que grava a conversa*)
 Mãe: Um rum... Quê isso, moço?
 G: **Tô ligano ti.** [20'03'']
 Mãe: Não, não pode pô a mão não. Só olhá. Não pode por a mão.
 G: **Deixa eu ligá, mamãe.** [20'09'']
 Mãe: Já tá ligado, filho.
 G: **Ligá direito?** [20'19'']
 Mãe: Tá ligado direito, ué?
 G: **Deixa eu ligá forte.** [20'21'']
 Mãe: Não. Se ligar forte, quebra.

DEIXAR. C1 *
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 Imperativo
 Sentença

[140]
 (*Música animada ao fundo*)
 Mãe: Desce. Tá machucando. Cê cai. Tá vendo? Cuidado. O quê que aconteceu? Que aconteceu, filho?

DESCER. C2
Uso inicial
Uso convencional
Futuro
1ª pessoa do singular
Sentença

G: **Eu vô descê.** [21'35'']
Mãe: Cê vai descê?
G: **Vai.** [21'38'']
Mãe: Cuidado pra não machucá a mamãe. Desceu?
G: **Desceu.** [21'47'']

DESCER. C2
Forma ressoante
Uso convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Verbo nu

Mãe: Mas agora você tá em cima do meu pé. Sai daí. Tá machucando. Tá machucando, moço. G---, cê tá ouvindo?

G: **Eu descei.** [22'04'']
Mãe: Quê?
G: **Descei.** [22'05'']
Mãe: Cê desceu?
G: **Desceu.** [22'07'']
Mãe: Eu também desci (...) quê tá fazendo?
G: **Dançando.** [22'17'']
Mãe: Cê tá dançando? Ó, meu Deus!
G: **Dançando com essa música.** [22'19'']

DESCER. C2
Forma
Forma criativa
Pretérito
1ª pessoa do singular
Sentença

DANÇAR. ^{nc} C4 *
Resposta
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

G.28 [2;08.01]

[141]
G: Quê isso?
Avó: Pepino, beterraba e tomate.
G: Beterraba e tomate?
Avó: Hum rum...
G: **Me dá beterraba. Não. Tem** [xxx]. [00'11'']
Mãe: Come, filho.
G: **Tem pimenta.** [00'18'']
Avó: Delícia.
G: **Tem pimenta.** [00'21'']
Avó: Não tem não. Vovó não come pimenta.
Mãe: Uai, filho? Vovó tá só na saladinha hoje?

TER. C16
Uso inicial
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

DAR. C38
Uso inicial
Uso convencional
Presente
Imperativo
Sentença

[142]
G: Pastel meu?
Mãe: Cê quê?
G: Não.
Mãe: Então vamo pra sala. Ah...
G: **Fazê a ligação.** [01'39'']
Mãe: Ligação não!

FAZER. C2
Uso inicial
Redução
Forma nominal
Expressão verbal

SABER. C50
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[143]
(*G pega a bicicleta que ganhou*)
Mãe: Monta aí na bicicletinha pra mamãe vê. Cê sabe andá?
G: **Sabe.** [02'27'']
Mãe: Direitinho?

ANDAR. C2
Resposta
Redução
Forma nominal
Verbo nu

[144]
Mãe: Quê que cê vai fazê no quarto?
G: **Andá.** [04'15'']
Mãe: Eu posso andar na sua bicicletinha? Pode [xxx]?
Avó: Fala assim: ih mamãe, cê é grande demais.
G: Grande demais.
Mãe: Sou não. Sou pequenininha. Pode andar na sua bicicletinha? Muito bem. Ai
G: **Põe o pé no pedal.** [04'32'']
Mãe: Se eu o pé no pedal vai quebrar sua bicicleta eu sou grande.
G: **Sou glande.** [04'34'']
Mãe: Grande.

POR. C2
Pergunta
Redução
Presente
Imperativo
Expressão verbal

[145]
Mãe: Grande. Monta aí que eu vou te ajudá. Vai montá. Então tá. Olha pra frente que eu olho... oh pedal. Olha pra frente. Olha pra frente! Psiu... Não! Ouh, presta atenção! Escuta a mamãe falando. Olha pra mim. Olha pra frente que eu olho o pedal. Olha pra frente. Olha pra frente, G---! Olha pra frente procê vê onde a bicicleta tá ino. Olha pra frente! Vira o guidom, vira o guidom! Ah...

IR. C105
Uso inicial
Uso convencional
Presente
Verbo nu

G: **Vão.** [05'09'']
Mãe: Vão pra onde?
G: Pa batata?
Mãe: Quê que cê vai fazê na batata?
G: **Vô tabalhá.** [05'19'']
Mãe: Vai o quê?
G: **Tabalhá.** [05'22'']
Mãe: Vai trabalha?
G: É.
Mãe: Fazendo o quê?
G: **Tabaiá, uá?** [05'27'']

TRABALHAR. C2
Resposta
Redução
Futuro
Forma nominal
Verbo nu

TRABALHAR. C2
Resposta
Redução
Forma nominal
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[146]
(Risos da mãe)
 Mãe: Eu acho que isso aí você não pode comê, filho?
 Avó: É o quê?
 Mãe: Outra coisa que cê gosta de comê?
 G: Suco de laranja.
 Mãe: Suco de laranja pode. Mas suco de laranja é beber.
 G: **Chupá**. [07'20""]
 Mãe: Não, beber.
 G: **Chupá**. [07'23""]
 Mãe: Chupar é picolé, chup-chup, é pirulito.

CHUPAR. ^{NC}C5
 Uso inicial
 Redução
 Forma nominal
 Verbo nu

TER. C16
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[147]
 Mãe: Tá bom. Vou trazê chocolate pra você.
 G: **Ati tem**. [08'10""]
 Mãe: Aqui tem onde?
 G: Na bicicleta... A da bicicleta meu.
 Mãe: Na bicicleta tem chocolate?
 G: É.
 Mãe: Uai? Então me dá um pedacinho de chocolate.
 G: **Complei**. [08'21""]
 Mãe: Hum... que delícia. Obrigada.
 G: **Com complei, complei. Eu que compei no supermercado**. [08'24""]
 Mãe: Cê comprô no supermercado?

COMPRAR. C16
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

COMPRAR. C16
 Uso inicial
 Substituição
 Pretérito
 1ª pessoa do singular
 Verbo nu

[148]
 Mãe: Cê gosta de sorvete? Ah, muito bom. Vamo comprá um sorvete depois?
 G: **Vão**. [08'42""]
 Mãe: Vamo. Vamo. Ah, muito bem. Beija mamãe. Beija mamãe, moço.
 G: **Vamo lá comprá o slovete. Lá comprá o so... sorve...** [08'48""]

COMPRAR. C16
 Uso inicial
 Redução
 Forma nominal
 Sentença

IR. C105
 Uso inicial
 Uso convencional
 Futuro
 Sentença

[149]
 Avó: Cê não gosta de purê não, bem?
 G: **Vô lá buscá o sovete**. [09'05""]
 Mãe: Uai, filho? Quê que cê tá fazendo?
 G: Sovete.
 Mãe: Onde cê vai buscá sorvete?
 G: **Pa eu comê**. [09'11""]
(Mãe ri)
 G: Bigado.

BUSCAR. C105
 Uso inicial
 Redução
 Futuro
 Sentença

COMER. C5
 Resposta
 Redução
 Forma nominal
 Sentença

[150]
(Os dois conversam sobre a bicicleta)
 Mãe: Quem te deu?
 G: O rapaz.
 Mãe: Não. Vem cá. Vamo conversa aqui. Xô te falá. Quem te deu foi a tia, a tia Dani.
 G: A tia não.
 Mãe: Foi a tia Dani que deu. O rapaz só entregô.
 G: O rapaz?
 Mãe: O rapaz só veio trazer
 G: **Tazê?** [17'04""]
 Mãe: É.
 G: Dendo carro?
 Mãe: Isso. É porque era pesado. Aí a mamãe não guentava trazer. Aí o rapaz trouxe pra mamãe.

CONSEGUIR. C59
 Uso inicial
 Substituição
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Sentença

TRAZER. C133
 Resposta de verificação
 Redução
 Forma nominal
 Verbo nu

ESTAR. C25
 Uso inicial
 Redução
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[151]
 G: **E ele tava no carro?** [17'19""]
 Mãe: Ele tava no carro.
 G: **E ele num conseguiu descê?** [17'21""]
 Mãe: Não, ele conseguiu. Quem não conseguiu trazê foi a mamãe, porque era pesado.
 G: Pesado?
 Mãe: É.
 G: **E eu não consigo?** [17'32""]
 Mãe: Não. Você é pequenininho. Você não guenta carregar peso não.
 G: **Deixa eu carregá?** [17'35""]
 Mãe: Deixar você carregar? É pesado, meu filho.

CONSEGUIR. C59
 Pergunta
 Uso convencional
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Sentença

CARREGAR. C133
 Resposta
 Redução
 Forma nominal
 Sentença

G.29 [2;09.01]

DEIXAR. C1 *
 Pergunta
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[152]
(G com uma garrafinha de suco)
 Mãe: Cê vai bebê? Vai?

TIRAR. C1
Resposta
Forma nominal
Sentença

G: [xxx] perai.
Mãe: Vai derramá, moço.
G: **Aí, ma... Tirá o negócio** [00'39'']
Mãe: Quê que cê tá fazeno?
G: **Tirano a tampa.** [00'42'']
Mãe: Mas essa tampinha aí não sai não.
G: **Sai.** [00'51'']

TIRAR. C1
Pergunta
Redução
Forma nominal
Verbo transitivo

SAIR. C15
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

Mãe: Não sai.
G: Ah...
Mãe: Tá veno? Aqui ó, te mostrá. A mamãe tirô essa tampa aqui porque essa aqui desenrosca. Essa não sai, se não quebra, entendeu?
G: **Entendi.** [01'05'']
G: **Quebra?** [01'08'']
Mãe: Quebra.

ENTENDER. C50
Resposta
Uso convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Sentença

QUEBRAR. C1
Pergunta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[153]
(*Falam sobre o suco que G bebe*)
Mãe: Me dá um pouquinho.
G: **Dôoo.** [01'47'']
Mãe: Obrigado. Me dá.
G: [xxx] **não vai bebê tudo não?** [01'52'']
Mãe: Só um pouquinho?
G: Só.

DERRAMAR. ^{SC} C42
Resposta
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Sentença

DAR. C38
Resposta
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[154]
G: Hum, muito gostoso...
Mãe: Gostoso, pra mim? Derramô, filho?
G: É.
Mãe: Ô meu Deus, seca aqui ó!
G: **Aqui derramô.** [02'40'']
Mãe: Seca aí.
G: A brusa?
Mãe: Hum rum... Depois a mamãe lava. Pronto. Secô. Hum... cuidado, senão cê machuca. Bebe o restinho. Não. Mas bebe sem a tampinha senão derrama. Bebe o restinho todo.
(*Barulho de sucção pelo camudinho*)

PASSAR. C145
Pergunta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[155]
G: Meu violão, meu violão, meu violão.
Mãe: Seu o quê?
G: Meu violão, meu violão, meu violão...
Mãe: Cadê seu violão? Cadê o violão?
G: **Ramon não passô inda não.** [03'50'']
Mãe: Ramon não trouxe ainda não?
G: Não.
Mãe: Mas ele vai trazê?
G: Sim.
Mãe: Ele prometeu? Quando?
G: Dois reais.
Mãe: Ele prometeu dois reais pra você?
G: É.
Mãe: Mas um violão custa mais que dois reais. E aí?

VENDER. C74
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[156]
Mãe: No supermercado vende violão?
G: **Vende.** [04'30'']
Mãe: Tem certeza?
G: **Tem.** [04'32'']
Mãe: Então tá bom. Quê cê tá fazendo?
G: **Vestino a roupa.** [04'46'']
Mãe: Filho, mas não dá pra vestir uma blusa em cima da outra.
G: **Dá.** [04'54'']
Mãe: Não dá.
G: **Dá.** [04'58'']
Mãe: Cê conseguiu? Ficô preso?
G: **Ficô.** [05'12'']
Mãe: E agora?
G: **Tá torto.** [05'17'']
Mãe: É porque tá errado, moço.

VESTIR. C74
Resposta
Redução
Presente
Forma nominal
Sentença

TER. C *
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

[157]
Mãe: Mas num dá pra colocá. Deixa eu te mostrá. Escuta se você colocá o carrinho aqui ele vai cair lá embaixo aí. É aberta a blusa. Deixa eu amarrá pra você. Peraí.
G: **Marrá?** [05'55'']
Mãe: É. Solta. Pode amarrá?
G: **Pode.** [06'00'']

FIGAR. C25
Resposta
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

DAR. C*
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo nu

ESTAR. C25
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

AMARRAR ^{SC}. C4
Pergunta de verificação
Forma criativa
Presente
Imperativo
Verbo nu

Mãe: Tem certeza?
 G: **Tenho.** [06'02'']
 Mãe: Cê consegue amarrar?
 G: **Consegue.** [06'08'']

[158]
(G procura pela foto da mãe)
 G: Cadê o a fo seu?
 Mãe: É o quê?
 G: Ua foto.
 Mãe: A minha foto?
 G: É.
 Mãe: Ué, num sei não. Cê tirô daqui de dentro?
 G: **Tirô.** [07'58'']
 Mãe: E onde você colocô, hein?
 G: Lá na ga de Teresa.
 Mãe: Então tem que busca, uê? Procura a foto.
 G: **Foto tá lá longe... Foto lá longe.** [08'16'']
 Mãe: Procura aí.
 G: [xxx] **buscá eles?** [08'22'']
 Mãe: Tem que buscá. Onde que cê colocô a foto da mamãe ?

[159]
 Mãe: Não, beijo. Cabeça, não. Beijo. Cê vai colocá o carrinho aí dentro de novo?
 G: **Vai.** [10'35'']
 Mãe: Xô te ajuda. Pronto. Dois, três.
 G: Aqui.
 Mãe: Não.
 Mãe: Só os carrinhos?
 G: **Ah [xxx] Vô levá pra dona.** [10'55'']
 Mãe: Qual dona?
 G: **Dona ti ti peida.** [10'59'']
 Mãe: Dona o quê?
 G: **Que peida.** [11'02'']
 Mãe: Num entendi não.
 G: **Que peida!** [11'06'']
 Mãe: Não sei o que isso, o quê que é isso?
 G: **Que peida.** [11'09'']
 Mãe: Quê que significa?
 G: **Num sei.** [11'15'']
 Mãe: Uai? Então por que cê tá falando?

[160]
(G anda de bicicleta na entrada da casa)
 Mãe:
 rá. Aqui, pronto. Agora, vamos colocar aqui. Prontinho. Agora dá pra passear sem cair.
 G: **Cai?** [12'10'']
 Mãe: Sem cair. Cê consegue andá?
 G: **Consegue.** [12'18'']
 Mãe: Muito bem. Coloca aí. Cê sabe andar sozinho?
 G: **Sabe.** [12'28'']
 Mãe: Então tá bom. Eta, cuidado aí. Xô te ajudar a virar. Muito bem.
 G: **Vamo passeá?**[12'37'']
 Mãe: Vamos passear.

[161]
 G: [xxx] **agora vamo sentá? Conversá?** [13'01'']
 Mãe: Sentá e conversá? Vamos.
 G: É.
 Mãe: Então tá bom. Sobre o quê que você quer conversá. Sobre o quê?
 G: **O meu violão quebrô.** [13'15'']
 Mãe: Seu violão quebrô?
 G: É.
 Mãe: E quem quebrô ele?
 G: **Eu qui quebrô.** [13'27'']
 Mãe: Foi você?
 G: É.
 Mãe: E agora?
 G: **Tive um valor pra quebrar você.** [13'34'']
 Mãe: Cê vai me quebrar?
 G: **É não.** [13'39'']
 Mãe: Ah... que susto, filho.
 G: Sipi um caminhão.
 Mãe: Sempre no caminhão?
 G: É.
 Mãe: O quê que tem no caminhão?

CONSEGUIR. C59
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

TIRAR. C1 *
 Resposta
 Redução
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

TER. C16
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Verbo nu

BUSCAR. C16
 Uso inicial
 Redução
 Forma nominal
 Sentença

LEVAR C133
 Uso inicial
 Redução
 Futuro
 1ª pessoa do singular
 Sentença

CAIR. C4
 Pergunta de verificação
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

PEIDAR. ^{NC} C2
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

SABER. C50
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

SENTAR. C2
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

PASSEAR. ^{NC} C2
 Pergunta
 Redução
 3ª pessoa do singular
 Sentença

QUEBRAR. C4
 Uso inicial
 Redução
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Sentença

SER. C6
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Verbo transitivo

TER. C2
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

G: Umas compra.
 Mãe: Compras... quê mais?
 G: Juão.
 Mãe: O João tá no caminhão também? Uai, filho?
 G: Simone.
 Mãe: Simone também?
 G: Também.
 Mãe: Quem mais?
 G: Marina.
 Mãe: Marina, quem mais?
 G: Juão.
 Mãe: João você já falou, quem mais?
 G: Caixa
 Mãe: Tem caixa no caminhão? Quê mais?
 G: Ota caixa ali.
 Mãe: Duas caixas
 G: É..
 Mãe: Tá bom.
 G: **E a ota é do remédio da vovó.** [14'30"]

[162]
 G: DVD?
 Mãe: É.
 G: **Posso vê?** [14'55"]
 Mãe: Vê o quê?
 G: O DVD.
 Mãe: Não pode não, que é da vovó. Amanhã você pede pra ela.
 G: **Pede.** [15'01"]
 Mãe: Tá bom
 G: **Pra colocá Molecada?** [15'05"]
 Mãe: Isso. Você pede pra vovó colocá Molecada pra você assistir. Cê gosta?

[163]
 Mãe: Canta uma música pra mamãe ouvir.
 G: (*G canta*) **O chulé bateu ni mim.** [15'28"]
 Mãe: (*A mãe ri.*) Quê mais?
 G: **E o João bateu ni mim.** [15'34"]
 Mãe: Não, o João não bate não.
 G: **Bate.** [15'39"]

[164]
 (*Mãe faz aviõzinho de papel para G*)
 Mãe: É. Senta aí moço. Aí.
 G: [xxx]
 Mãe: É. Cê sabe fazer sozinho?
 G: **Sabe.** [17'42"]
 Mãe: Sabe. Uai, então porque que cê não fez?
 G: **Porque não. Eu num sabe fazê, drobá.** [17'46"]
 Mãe: Cê num sabe dobrar não?
 G: Não.

[165]
 (*G acompanha a mãe fazendo aviõzinho de papel*)
 Mãe: É. Tá prestando atenção?
 G: **Tá.** [18'33"]
 Mãe: Tem que prestar pra você saber fazer depois, tá?
 G: **Tá bom. Quando eu crescer, eu faço.** [18'40"]
 Mãe: Isso mesmo. Quando você crescê, você faz.

[166]
 Mãe: Onde que é pra jogar?
 G: Lá na lambada.
 Mãe: Na lâmpada?
 G: É.
 Mãe: Tá bom vou jogar. Presta atenção lá na lâmpada, pode?
 (*Mãe lança o aviõzinho de papel*)
 Mãe: Opa! Lá no quarto da vovó. Pegô?
 G: **Pegô.** [19'58"]
 G: **Eu vou mostrá a língua.** [20'04"]
 Mãe: Cê vai mostrá a língua? Pra quem?
 G: Pa você.

[167]
 Mãe: Onde que é pra jogá?
 G: Lá na lambada.
 Mãe: Na lâmpada?
 G: É.

SER. C6
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

PODER. C*
 Pergunta
 Uso convencional
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Sentença

COLOCAR. C*
 Redução
 Forma nominal
 Verbo transitivo

BATER. C1
 Uso inicial
 Substituição
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

ESTAR. C25
 Resposta
 Redução
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Expressão verbal

CRESCER. C*
 Uso inicial
 Redução
 Presente (subjuntivo)
 1ª pessoa do singular
 Sentença

PEGAR. C1
 Resposta
 Forma ressoante
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

SABER. C50
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

SABER. C50
 Resposta
 Substituição
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

FAZER. C1
 Uso convencional
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Verbo nu

MOSTRAR. C*
 Uso inicial
 Redução
 Futuro
 1ª pessoa do singular
 Expressão verbal

BRIGAR. C63
Uso inicial
Redução
Futuro
1ª pessoa do singular
Expressão verbal

Mãe: Tá bom. Vou jogá. Presta atenção. Lá na lâmpada pode?
G: **Pode.** [20'47"]
Mãe: Eita! Lá no quarto da vovó. Ah... Caiu em cima da vovó.
Mãe: Traz aí.
G: **E ela vai bigá.** [21'01"]
Mãe: Ela vai brigá?
G: **Vai.** [21'04"]
Mãe: Vai não. Vovó é boazinha

SER. C6
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

[168]
Mãe: Ela é boazinha?
G: **Ela é.** [21'09"]
Mãe: Ela briga com você?
G: Não.
Mãe: Não?
G: Não.
Mãe: Ela te bate?
G: Não.
Mãe: Não?

BATER. C2
Resposta
Substituição
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

G: **Ela não bate não.** [21'20"]

ESTRAGAR. C1
Forma ressoante
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

[169]
Mãe: Não abre não. Se não, estraga o aviãozinho.
G: **Se não estraga o aviãozinho?** [21'45"]
Mãe: Se não estraga o aviãozinho.
G: **Que vovó vai sabê.** [21'51"]
Avó: Ô Gabriel!
Mãe: A lá vovó chamando.
Avó: Não tá passando de hora docê dormir não, meu filho?
G: **Faz aviãozinho.** [22'02"]
Mãe: Eita.

SABER. C50
Resposta
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Verbo nu

[170]
(*G grita e ri*)
G: Mãe, faz outro. [22'33"]
Mãe: Cê qué que faz outro aviãozinho, moço?
G: É.
Mãe: Peraí só um minutinho que a mamãe vai fazê outro aviãozinho pra você.
G: **Vô jogá.** [22'41"]
Mãe: Cê sabe jogá?
G: **Sabe.** [22'43"]
Mãe: Quê isso, moço?
G: **Eu num sabe jogá não.** [23'00"]
Mãe: Sabe sim. Tá jogando direitinho. Eita.

SABER. C50
Uso inicial
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

ACORDAR. C4
Resposta
Uso convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Verbo nu
Esse verbo não consta no

[171]
(*G correndo*)
G: Vô, Vô!
Avó: Que é?
G: **Acordei.** [24'10"]
Mãe: Cê acordou a vovó?
G: **Acordei.** [24'15"]
Avó: Vai dormir vai.
Mãe: Ih, vovó mandou dormir. Vovó mandô dormir?
G: **Mandô.** [24'24"]

MANDAR. C2
Resposta
Uso convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Verbo nu

G.30 [2;10.01]

ESTAR. C25
Uso inicial
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Verbo transitivo

[172]
(*Mãe, avó e G montando quebra cabeça*)
G: **Tô cansado.** [00'01"]
Mãe: Filho, vem cá. Olha aqui pra mamãe. Escuta.
G: **Tô cansado.** [00'04"]
Mãe: Senta aí pra gente montá o quebra cabeça
G: **Tô mui cansado.** [00'07"]
Mãe: Cansado de quê?
G: De vocês!
Mãe: Tá cansado de mim?
G: De vocês!
Mãe: Vocês quem?
G: De... de vovó e de mamãe.
Mãe: Sério?
Avó: Tá cansado de nós?
Mãe: O que eu fiz com você?
Avó: Então vai procurá quem não te canse.

ESTAR. C25
Uso inicial
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Verbo transitivo

TRABALHAR. C2
Uso inicial
Redução
Forma nominal

G: **Taba... tabaiá, tabaiá, tabaiá!** [00'27'']
Mãe: Cê trabalha?
G: Você!

SEPARAR. C25
Pergunta de verificação
Redução
Forma nominal
Verbo transitivo

[173]
(Montando um quebra-cabeça)
Avó: Essas aí, é que cor por baixo?
Mãe: Roxo... Anda, filho. Senta aí pra você me ajudar a montá. Cê vai me ajuda? Separa as pecinhas pra mamãe, vão?
Avó: Na... num mexe aí não.
G: **Separá? Rã... Essa?** [01'14'']
Mãe: É essa aí?
G: Essa?

IR. C105
Resposta
Uso convencional
Futuro
1ª pessoa do singular
Presente
Verbo nu

[174]
Mãe: A mamãe vai te ajudá.
Avó: Eu não eu não tenho paciência pra mexê com isso não.
Mãe: A mamãe vai te ajuda!
Avó: Pensei que você falou eu.
(Avó tosses)
Avó: Desculpa.
Mãe: Vamo?

JOGAR. C42
Uso inicial
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Expressão verbal

G: **Vaamos!** [01'49'']
Avó: Eu mudei aquela... cortina dentro da máquina.
G: **É meu remédio.** [01'54'']
Mãe: Vem cá.
G: **Eu vou jogá fora.** [01'57'']
Mãe: Não, joga as pecinhas fora não. Vem cá ajudá mamãe, vem.

SER. C25
Uso inicial
Uso convencional
Futuro
3ª pessoa do singular
Sentença

[175]
Mãe: Me ajuda. Não, num bagunça não. É pra ajudá
G: **Eu vou pegá. Pegá e levá po véio. Rum...** [02'38'']
(Avó tosses)
Avó: Ai!

LEVAR. C1
Uso inicial
Redução
Futuro
1ª pessoa do singular
Sentença

G: **Eu vou levá o remédio. Rum...** [02'15'']
Mãe: Se for pra você ficar brigano, eu não montá não.
G: **Cê não vai montá?** [02'20'']
Mãe: Se for pra brigá, não. Vem cá, ajuda a mamãe.
G: **Mamãe, deixa eu entrar aí?** [02'32'']
Mãe: Entrar aonde?
G: Ai.
Mãe: Onde?
(G aponta para a porta do quarto onde estão)
G: Ai.

MONTAR. C1
Pergunta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

DEIXAR. C*
Uso inicial
Redução
Futuro
1ª pessoa do singular
Sentença

QUEBRAR. C1
Uso inicial
Redução
Forma nominal

[176]
Mãe: Não, filho. Mas, de joelho não. Levanta.
G: Não.
Mãe: Levanta, filho.
G: Opa!
(G ri.)
G: Opa!
Mãe: Cuidado. Cê machuca. Em cima do quebra-cabeça não.
G: **Quebrá cabeça.** [03'28'']
G: Mamãe?
Mãe: Pois é. Eu falei que você não pode andá em cima do quebra cabeça. Cê não quer ouvir, uê?
Estraga.
G: **Aqui, tirô tudo [xxx]** [03'39'']
Mãe: Quê?

TIRAR. C133
Uso inicial
Redução
Pretérito
3ª pessoa do singular
Sentença

IR. C105
Resposta
Uso convencional
Futuro
1ª pessoa do singular
Verbo nu

[177]
Mãe: Não, filho. Assim ó. Isso. Encaixa aí. Por cima, moço. Não assim não vai encaixar não.
G: Forte?
Mãe: Não. Num é força não. Aqui ó. Coloca ela aqui ó, que encaixa, viu?
G: Essa?
Mãe: Pronto.
G: A outra daqui?
Mãe: Essas duas estão faltando. Vamos montá esse daqui?
G: **Vamos.** [04'50'']
Mãe: Então vamos.
G: **Eu tô com sono. Vou assim dormi assim...no chão.** [04'53'']

DORMIR. C4
Uso inicial
Redução
Futuro
1ª pessoa do singular
Sentença

ESTAR. C25
Uso inicial
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

Mãe: Mas, cê vai dormir no chão?
Avó: Por que cê vai dormi no chão? Han?
Mãe: Não, filho. Deita no chão não.
G: **Deixa?** [05'13'']
Mãe: Uai?

DEIXAR. C*
Pergunta
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

G: **Cê deixa?** [05'16"]
 Mãe: Deixo.
 G: Humm?.
 Mãe: Humm.
 G: **Tô de olho.** [05'19]
 Mãe: Tá de olho?
 G: **Tô.** [05'23"]

ESTAR. C25
 Uso inicial
 Redução
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Expressão verbal

[178]
(G desmonta o quebra-cabeça)
 Avó: Ai Lídia, desmachou.
 Mãe: Deixa mãe. É dele. Deixa ele desmontar.
 G: **Não... Vou colocá no seu pé, no seu pé. Colocá no seu pé.** [06'19"]
 Mãe: Tá bom.
 G: **Machuca não?** [06'29"]

COLOCAR. C72
 Uso inicial
 Redução
 Futuro
 1ª pessoa do singular
 Sentença

ESTAR. C25
 Uso inicial
 Redução
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Sentença

[179]
 G: **Tô com sono.** [06'48"]
 Mãe: Uai, dorme filho, uê?
 G: E aí vô? Tadê? [06'50"]
 Mãe: E o quê?
 G: A livra?
 Mãe: Não sei o que cê ta falando.
 G: A livra! A livra.
 Mãe: Não é a livra que fala; é o livro.
 G: **O livro... Pegá o livro aqui pra cantá.** [07'03"]
 Avó: Onde cê vai?
 Mãe: Diz que vai dormir.
 G: **Pegá livro pra cantá pom pom** [07'19"]
 Mãe: Achô. Achô, filho?
 G: **Pom pom. Ô tia achô pom pom.** [07'22"]
 Avó: Ai meu Deus do céu!

PEGAR. C1
 Uso inicial
 Redução
 Forma nominal
 Sentença

ACHAR. C1
 Resposta
 Redução
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[180]
(G começa a batucar em uma tampa de ferro)
 Mãe: Não. Direito. Pera aí. Ouh, para com isso! Psiu! Que cê tá fazendo?
 G: Tapão.
 Mãe: Não. Fala direito: o que cê tá fazendo?
 G: Tapãoô. [07'46"]
(G continua)
 Mãe: Não. Fala direito. Não sei o que que é isso. Ah, perai. Ouh, escuta.
 G: **Batucano.** [07'51"]
 Mãe: Quê?
 G: **Batucano.** [07'54"]

BATUCAR. NC C50
 Uso inicial
 Redução
 Forma nominal
 Verbo nu

[181]
 Mãe: Oh oh... Mas sem gritá, por favor. Não precisa gritá não. Todo mundo tá te ouvindo. Precisa gritá não.
 G: **Picisa.** [11'17"]
 Mãe: Não precisa. Tem ninguém surdo aqui uê?
 G: **Pricisa. [xxx] tem ninguém suso sim... hum. Eu mato você.** [11'22"]
 Mãe: Não pode falar assim.
 G: **Eu mato sim bicho** [11'33"]
 Mãe: Não pode falá assim. Entendeu?
 G: **Tô de olho.** [11'36"]

PRECISAR. C225
 Resposta
 Substituição
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

MATAR. C1
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 1ª. pessoa do singular
 Sentença

[182]
 Mãe: Responde o que eu perguntei primeiro. Você respon... você entendeu?
 G: **Entendi.** [11'54"]
 Mãe: Hum?
 G: Run... run.
 Mãe: Tá rosnando pra quem, meu anjo?
 G: **Esqueci.** [12'04"]
(Avó ri)

ESTAR. C25
 Uso inicial
 Redução
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Expressão verbal

ENTENDER. C50
 Resposta
 Uso convencional
 Pretérito
 1ª pessoa do singular
 Verbo nu

[183]
(G brinca com o celular)
 Mãe: E o que cê vai fazê?
 G: **Eu quero montá.** [17'08"]
 Mãe: Mas tá montado? Cê tá desmontando. Vou te ajudar. Cê qué que eu te ensino?
 G: Isso.
 Mãe: Qué que eu te ensino montá?
 G: Isso é meu. [17'18"]
 Mãe: Tá bom, mas cê qué que a mamãe ensina montá?
 G: **Opa... Coloca meu trem lá.** [17'21"]
 Avó: Coloca aqui pra ela

ESQUECER. C50
 Uso inicial
 Uso convencional
 Pretérito
 1ª pessoa do singular
 Verbo nu

QUERER. C39
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Sentença

COLOCAR. C72
 Uso inicial
 Redução
 Presente
 Imperativo
 Sentença

G: **Desmontô ?** [17'27"]
 Mãe: Pronto.
 G: **Desmontô es celular.**[17'29"]

DESMONTAR^{NC}. C1
 Pergunta de verificação
 Redução
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Verbo transitivo

DESMONTAR^{NC}. C1
 Pergunta de verificação
 Redução
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Verbo transitivo

[184]
(G liga a televisão)
 Mãe: Oh, pera, pera aí. Liga não.
(Mãe abaixa o som da televisão)
 G: Baixo?
 Mãe: Uh? Num ta passando nada, desliga.
 G: **Desligô.**[19'53"]
 Mãe: Muito bem. Agora senta aqui. Pega aquela pecinha pra mim ó. Psiu.

DESLIGAR^{NC}. C1
 Pergunta de verificação
 Redução
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

SOLTAR^{NC}. C1
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 Imperativo

[185]
 G: **Me solta.** [22'04"]
 Mãe: Te soltá?
 G: É.
 Mãe: Pra quê?
 G: [xxx] a Belorizon de cavalinho. [22'08"]
 Mãe: Cê vai a Belo Horizonte de cavalinho?
 G: É.
 Mãe: E quem vai ser o cavalinho?
 G: Você.

G.31 [2;11.01]

[186]
(Olhando as imagens de um livro de histórias infantis)
 G: Humm...
 Mãe: Que foi?
 G: **Hum... uma ideia...vou pensá.** [00'04"]
 Mãe: Cê vai pensá?
 G: **Vô.** [00'06"]
 Mãe: Em quê?
 G: No João.
 Mãe: Cê vai pensá no João?
 G: É.

IR. C105
 Resposta
 Redução
 Futuro
 1ª pessoa do singular
 Verbo nu

PENSAR. C39
 Uso inicial
 Redução
 Futuro
 1ª pessoa do singular
 Verbo nu

Mãe: Tá bom. Quê que cê quê com o João? Cuidado, se não cê machuca o nariz.
(G sussurra com a Mãe)
 Mãe: Como?
(G sussurra com a Mãe)
 Mãe: Não, num tô enten.. num tô ouvindo. Fala direito pra mamãe escutá.
 G: Mãe.
 Mãe: Oi?

QUERER. C39
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Sentença

G: **Mãe, quero casá com você.** [00'28"]
 Mãe: Você?
 G: **Mas eu castigo.** [00'30"]
 Mãe: Você qué casá comigo?
 G: **Quero.** [00'33"]
 Mãe: Uai, e o João?
 G: O João também não.

CASTIGAR. (P)^{NC} C*
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Sentença

[187]
 Mãe: Qual a ideia?
 G: Num sei [01'17"]
 Mãe: mas você num pensô?
 G: Não.
 Mãe: Então pensa, que cê tá fazendo?
 G: **Abrindo um buraco** [01'30"]
 Mãe: Onde?
 G: Tru aqui.

QUERER. C39
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Verbo nu

ABRIR. C1
 Resposta
 Uso convencional
 Forma nominal
 Verbo transitivo

Mãe: Mas deixa eu te falar. Escuta, olha aqui pra mamãe. Não pode abrir buraco na parede, porque senão a vovó briga. Estraga a parede. Tudo bem?
 G: **Tudo bem. Então tudo bem. Qué fazer com [xxx]?** [01'42"]
 Mãe: Cê vai levantá. Cê machuca, cê machuca a mamãe. Não pisa no braço a mamãe. Machuca, moço.

FAZER. C1
 Uso inicial
 Uso convencional
 Forma nominal
 Sentença

Avó: Ai...
 G: **Dá a mão.** [01'56"]
 Mãe: Dô. O que ce vai fazê?
 G: **Pulá alto.** [02'00"]
 Mãe: não pode pular em cima da barriga da mamãe machuca

DAR. C38
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 Imperativo
 Sentença

[188]
 G: **Pergunta uma ideia: você tem uma ideia?** [03'04"]
 Mãe: Tá bom, vou perguntar: você tem uma ideia?

PERGUNTAR. C83
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 Imperativo
 Sentença

TER. C39
 Pergunta
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

G: Não.
 Mãe: Não? Eu tive uma ideia.
 G: O quê?
 Mãe: A gente podia brincar.
 G: **Quero! Vamos brincar?** [03'13'']

BRINCAR^{NC}. C2
 Resposta
 Redução
 Futuro
 Forma nominal
 Verbo nu

QUERER. C38
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Verbo nu

[189]
 Mãe: Deixa eu pensá. Hum... de que mais?
 G: Tarro.
 Mãe: Tá bom. Outra brincadeira. Tem que escolhê. Carro que mais?
 G: E João.
 Mãe: Brincá de João?
 G: É.
 Mãe: Mas o João tá pra Belo Horizonte. Não dá pra brincar com ele?
 G: **Não dá pra brincar com ele... Então eu vou embora** [04'06'']
 Mãe: Pra que cê vai embo...?
 (A mãe ri.)

IR. C105
 Uso inicial
 Uso convencional
 Futuro
 1ª pessoa do singular
 Sentença

DAR. C*
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[190]
 Mãe: Cê vai cá.
 G: **Eu num vô cáí nada.** [04'33'']
 Mãe: Vai sim.
 (G ri)

FAZER. C1
 Uso inicial
 Uso convencional
 Imperativo
 Presente I
 Sentença

CAIR. C4
 Resposta
 Redução
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Verbo nu

G: **Faz cosquinha não.** [04'39'']
 Mãe: Vamos fazer cosquinha?
 G: Não.
 Mãe: Tá bom. Mas eu posso fazer carinho?

[191]
 Mãe: Vamos deixá o Patati com a gente?
 G: **Vamos.** [07'07'']
 Mãe: Então, segura o Patati.

SEGURAR. C1
 Pergunta de verificação
 Forma ressoante
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Verbo transitivo

G: **Segura Patati?** [07'10'']
 Mãe: Segura. A gente podia dar o Patati pra cachorrinha. Que quê cê acha?
 G: Não...!
 Mãe: Não?
 G: Por quê?
 Mãe: Pra ela brincar. Pode?
 G: **E ela vai mordê e abri a boca?** [07'25'']
 Mãe: Não. Ela deve da só uma mordidinha só.
 G: **Pode.** [07'30'']

MORDER. C2
 Uso inicial
 Redução
 3ª pessoa do singular
 Futuro
 Sentença

[192]
 (G procurando a cachorra de estimação)
 G: Cadê ela?
 Avó: Não vai dá ela. Não. Deixa ela dormir.
 Mãe: Ta dormindo. Não. Tá dormindo, dormindo.
 G: **Acorda.** [08'02'']
 Mãe: Não. Vamos lá brincar. Depois a gente dá ração pra ela, vem.
 G: **Depois ela acorda.** [08'10'']
 Mãe: Depois ela acorda.
 G: **Ela tá dormindo, porque tá com sono.** [08'14'']
 Mãe: Ela tá com sono?
 G: **Tá.** [08'17'']

ESTAR. C81*
 Uso inicial
 Redução
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

ACORDAR^{NC}. C4
 Pergunta de Verificação
 Substituição
 3ª pessoa do singular
 Presente
 Sentença

[193]
 (Brincando com o boneco Patati)
 G: **Vou cá... vô fazê massagem nele.** [08'22'']
 Mãe: Cê vai fazer massagem ni quem?
 G: Nele.

DORMIR. C25
 Uso inicial
 Forma nominal
 Sentença

Mãe: Não... faz massagem na mamãe.
 G: Não.
 Mãe: Faz massagem na mamãe.
 G: Não.
 Mãe: Só um pouquinho
 G: **Vô lê** [08'33'']
 Mãe: Vai lê?
 G: **Vô.** [08'35'']
 Mãe: Tá bom.
 G: Uma história.

LER. C1
 Uso inicial
 Redução
 Futuro
 1ª pessoa do singular
 Verbo nu

DANÇAR. C2
 Uso inicial
 Uso convencional
 Forma nominal
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[194]
 (G conta a história para a mãe)
 G: **Tem roda. Os burrinhos têm roda.** [10'30'']
 Mãe: É o burrinho. Tem rodas mas é só...
 G: **Ele está dançando.** [10'33'']

TER. C33
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

Mãe: Mas é só na imag...

G: **Ele está dançando.** [10'36'']

Mãe: É. Mas, escuta. O burrinho só tem rodas na imaginação do menino. O menino está imaginando o burrinho.

SABER. C50
Resposta
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Verbo nu

[195]

Mãe: O quê que é isso?

G: **É. Num sei** [12'34'']

Mãe: É uma égua pintada.

G: Uma égua pintada?

Mãe: É.

G: **Por que ela está pintada?** [12'39'']

Mãe: Ah... ela é assim cheia de pintinha. O que é aquilo em cima da égua? Volta lá? O que isso em cima da égua?

G: Um passarinho.

Mãe: O que que ele está fazendo aí?

G: **Brin... passeando.** [12'58'']

Mãe: Está passeando em cima dela?

G: É.

Mãe: Eles são amigos?

G: **Somos.** [13'03'']

G: Boi, não né?

PASSEAR.^{NC} C2
Resposta
Uso convencional
Forma nominal
Verbo nu

ESTAR. C25
Pergunta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

SER. C25
Resposta
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do plural
Verbo nu

[196]

Mãe: Num tem mais nada? Cê não contô nada. Fui eu que contei. Conta a história pra mamãe. O que que acontece no livro?

G: **Já contei.** [15'57'']

Mãe: Ah... Cê já me contô?

G: **Contei.** [16'00'']

Mãe: Conta pro Patati. Ele não prestou atenção não. O que que acontece? Fala com ele.

G: **Acontece, acontece que o balão está vauano.** [16'11'']

Mãe: Muito bem. E o que mais?

G: **Por que o balão tá vauano?** [16'14'']

Mãe: Pra passar por cima da serra pra mostra a casinha lá no alto da serra

G: Lá no alto da serra?

[197]

Mãe: Isso... Cê tá vendo que tem uma casinha?

G: **Ela é grandona.** [16'33'']

Mãe: Grandona... Cê queria morá na casinha?

G: **Queria.** [16'37'']

Mãe: Queria?

G: **Queria.** [16'39'']

Mãe: Cê ia fazer o que lá?

G: **Ela está quebrada.** [16'44'']

Mãe: Onde, filho?

[198]

G: Galinha pintada com esse jeito escondida.

Mãe: Ela está escondida?

G: **Vô olhá a galinha escondida.** [18'09'']

Mãe: Por quê que ela está escondida, filho?

G: Porque sim. Cadê a casinha dela?

Mãe: A casinha dela tá atrás dessa árvore.

G: **Tá atrás dessa árvore?** [18'26'']

Mãe: E o que que isso aqui, filho?

G: Um helicóptido.

Mãe: Não. É uma abelha.

[199]

Mãe: Você é bonzinho?

G: Não.

Mãe: Você é o quê?

G: Cadê a outra história?

Mãe: Você é o que aqui deixa eu te pergun...

G: --- (*Fala seu nome próprio*)

Mãe: Mas você não é bravo?

G: Não.

Mãe: Ah... você é bonzinho?

G: **Sô.** [21'29'']

Mãe: Ah... você é?

G: **Sô.** [21'31'']

[200]

Mãe: Vamos brincá de outra coisa? De quê que vai ser?

G: De cadêra?

CONTAR. C83
Resposta
Uso convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Verbo nu

ACONTECER. C114
Forma ressoante
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

QUERER. C39
Resposta
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Verbo nu

ESTAR. C5
Pergunta de verificação
Redução
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

SER. C25
Resposta
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Verbo nu

VOAR. C1
Pergunta
Substituição
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

SER. C25
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

ESTAR. C25
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

OLHAR. C56
Uso inicial
Redução
Forma nominal
Sentença

Mãe: Cadêra.
 G: De.
 Mãe: Como que brinca de cadeira?
 Avó: [xxx] cê olhá?
 G: Mãe. Vamos cantá. Cantá [27'06"']
 Mãe: Vamos fazer o quê?
 G: **Vamos cantá?** [27'08"']
 Mãe: Canta. O que que a gente vai cantá?
 Avó: Canta.
 G (*Cantando*): Ocê partiu meu coração...
 Mãe: Então tá. Canta aí.
 G (*Cantando*): **Você partiu meu coração, mas meu amor não tem pobrema, nan não..**
 G: Cantá! [27'28"']
 Mãe: Canta a primeira parte, que eu canto depois.
 G (*Cantando*): **Você partiu meu coração, mas não tem pobrema não** [27'31"']

PARTIR. C1
 Uso inicial
 Uso convencional
 Pretérito
 3ª pessoa do singular
 Sentença

CANTAR. C1
 Resposta
 Redução
 Futuro
 Verbo nu

PASSEAR. NC C2
 Resposta
 Redução
 3ª pessoa do singular
 Sentença

G.32 [3;00.01]

[201]
 (*Mãe convida G estão brincando com um carrinho*)
 Mãe: Eu... eu quero brincá com um também. Aqui...
 G: **Coloca outro em cima.** [00'18"']
 Mãe: Pode?
 G: **Pra passeá.** [00'21"']
 Mãe: Pode. A caçamba serve pra isso. Cê vai deixá a mamãe brincá com um também?
 G: **Oh...Ele está passeano... deixa ele passeá.** [00'31"']
 Mãe: Uai, filho?
 G: **Ele qué passeá... Ele quer passeá no ônibus.** [00'35"']
 Mãe: Pode passeá, filho. Depois me empresta um?
 G: **Depois... porque... porque a viagem dele é logo.** [00'48"']
 Mãe: Tá bom
 G: **É logo a viagem dele.** [00'55"']
 Mãe: E pra onde ele está indo
 G: Pra viagem pra outra casa.
 Mãe: Onde é outra casa?
 G: **Ele vai pra casa. A casa sua.** [01'06"']

COLOCAR. C1
 Redução
 Futuro
 Imperativo
 Verbo transitivo

QUERER. C72
 Reposta
 Redução
 3ª pessoa do singular
 Presente
 Sentença

PASSEAR. NC C2
 Redução
 3ª pessoa do singular
 Imperativo
 Sentença

IR. C105
 Resposta
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

SER. C25
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

JOGAR. C42
 Resposta
 Uso convencional
 Pretérito
 1ª pessoa do singular
 Sentença

[202]
 (*G tenta retirar os adesivos do carrinho de brinquedo*)
 G: **Posso tirá esse papel daqui?** [07'06"']
 Mãe: Pode, filho. Mas isso aí é enfeite do carrinho.
 G: **Tem enfeite?** [07'09"']
 Mãe: Tem enfeite, uê?
 G: Só um?
 Mãe: Do outro lado, deve ter também. Deve ser dois.
 G: Cadê esse daqui?
 Mãe: Vira o carrinho. Do outro lado do outro lado. Aí, também tá vendo? Viu?
 G: Cadê o outro daqui?
 Mãe: Você arrancô.
 G: Cadê?
 Mãe: Você arrancô?
 G: **Eu joguei fora.** [07'33"']
 Mãe: Por quê?
 G: **Porque sim. Porque tava ruim aquele.** [07'34"']

DESGRUDAR. NC C72
 Uso inicial
 Forma nominal
 Verbo nu

TENTAR. C1
 Uso inicial
 Redução
 Presente
 1ª pessoa do singular
 Verbo nu

AJUDAR. C1
 Pergunta
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

ESTAR. C25
 Uso inicial
 Redução
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[203]
 G: **Tô tentano.** [08'11"']
 Mãe: Tá tentano? (*A mãe ri*)
 G: **Desgrudá.** [08'13"']
 Mãe: Num tá conseguindo não?
 G: Não.
 Mãe: Oh meu Deus! Força, moço. Deu certo?
 G: **Não. Cê mi ajuda?** [08'24"']
 Mãe: Ajudo.
 G: **Ajuda eu tirá, porque tá muito ruim.** [08'28"']

VARRER. NC C2
 Uso inicial
 Uso convencional
 Presente
 3ª pessoa do singular
 Sentença

ESTAR. C25
 Uso inicial
 Redução
 Futuro (subjuntivo)
 3ª pessoa do singular
 Sentença

[204]
 Mãe: Tá bom. Não vou jogá no chão mais não. Desculpa, tá? Eu esqueci.
 G: **Mamãe, não tá limpo aqui.** [09'41"']
 Mãe: Tá limpo. A mamãe limpô aqui tudo hoje.
 G: Hum.
 Mãe: Mas você tá certo: não pode jogá lixo no chão.
 G: Aqui. (*G aponta para papéis no chão*)
 Mãe: É a que a mamãe jogou agora. Mas a mamãe vai pegá, tá bom?
 G: **Mas quando tiver sujo, cê varre amanhã.** [09'54"']

PASSAR. C1
 Resposta
 Redução
 Forma nominal
 Expressão verbal

COLOCAR. C1
Resposta
Redução
Forma nominal
Verbo transitivo

PASSAR. C1
Resposta
Redução
Forma nominal
Expressão verbal

PEGAR. C1
Resposta
Redução
Forma nominal
Verbo transitivo

PASSAR. C1
Resposta
Redução
Forma nominal
Expressão verbal

SER (P). C1
Uso inicial
Forma criativa
Presente
Verbo transitivo

PEGAR. C1
Uso inicial
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo transitivo

CONSEGUIR. C59
Resposta
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Sentença

[205]
Mãe: Tá sujo. Eu vou fazer o quê?
G: **Limpá. Passá pano.** [10'01"]
Mãe: Ham..?
G: **E depois colocá água.** [10'05"]
Mãe: Hum...
G: **E depois colocá sabão dentro.** [10'12"]
Mãe: Hum..
G: **Passá pano.** [10'16"]
Mãe: Tá bom.
G: **E depois jogá água.** [10'18"]
Mãe: Joga água primeiro né, não?
G: É.
Mãe: Então tá.
G: **E depois, vai varreno.** [10'28"]
Mãe: Tá.
G: Na vassoura, né?
Mãe: Tá bom, pode deixá comigo.
G: **E depois, virá pra trás.** [10'34"]
Mãe: Tá. Mas você vai me ajudar?
G: **Vô.** [10'39"]
Mãe: Vai? E o quê que você vai fazê?
G: **Pegá o rodo. Pegá o pano. Pegá a água.** [10'46"]
Mãe: Cê vai fazê isso tudo?
G: **É. E você vai colocá.** [10'51"]
Mãe: Colocá aonde?
G: Naquele baldinho.
Mãe: Tem que ser o pequenininho?
G: É.
Mãe: **E passá pano.** [11'02"]

[206]
Mãe: Pronto. A lá, quase caiu.
Mãe: Cuidado, se não cai. Passa em cima da perna da mamãe
(*G ri*)
Mãe: Direitinho, tá? E devagar pra não machucá.
(*G imita o som de carro*)
G: **E eu dô mais forte.** [12'35"]
Mãe: Mais forte?
G: É.
Mãe: Mas cuidado pra não machucá.
G: **Ele tá chegano no médico.** [12'48"]
Mãe: O quê que o carrinho vai fazê no médico?
G: **Tomá vacina.** [12'51"]
Mãe: Pra quê?
G: **Porque sim, porque ele tá doente.** [12'53"]
Mãe: Quando você tá doente, você toma vacina?
G: **Não, eu não tomo.** [12'58"]
Mãe: Uai? Por que o carrinho vai tomá então?
G: Porque sim.

[207]
(*Mãe e G arremessam bolinha no carrinho*)
Mãe: Ah... a mãe não consegue acertá longe desse não.
Mãe: E... caiu.
G: **Mamãe, cê pega?** [14'55"]
Mãe: Eu acho que eu não consigo não, filho.
G: **Eu consigo.** [14'59"]
Mãe: Cê consegue?
G: **Consigo.** [15'03"]

[208]
Mãe: A gente vai brincá de cachorrinho.
G: É.
Mãe: Como que brinca de cachorrinho?
G: **Fazendo cafuné assim.** [18'44"]
Mãe: Ah... a gente vai brincá com os cachorrinhos?
G: É.
Mãe: De fazê cafuné?

[209]
(*G faz cafuné na cabeça da mãe*)
Mãe: O quê que tem aí, moço?
G: Cisco na sua cabeça.
Mãe: O quê que tá na cabeça?

VARRER.^{NC} C1
Uso inicial
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

VIRAR. C1
Uso inicial
Redução
Forma nominal
Expressão verbal

COLOCAR. C1
Resposta
Redução
Futuro
3ª pessoa do singular
Verbo transitivo

CHEGAR. C15
Uso inicial
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Sentença

TOMAR. C1
Resposta
Uso convencional
Presente
Forma nominal
Verbo transitivo

CONSEGUIR. C59
Resposta
Uso convencional
Presente
1ª pessoa do singular
Verbo nu

FAZER. C1 *
Resposta
Uso convencional
Presente
Forma nominal
Verbo transitivo

TER. C8
Resposta
Uso convencional
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo transitivo

SAIR. C4
Resposta
Redução
Presente
3ª pessoa do singular
Verbo transitivo

ATRIRAR. C2
Resposta
Redução
Forma nominal
Verbo nu

COMPRAR. C1
Uso inicial
Uso convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Verbo nu

G: **Tem na sua testa o quê?** [19'38"]
Mãe: O quê que é isso?
G: **Só um mochucadim, eu vou jogá fora.** [19'43"]
Mãe: Ah tem um machucadinho a minha testa.
G: **É. Eu joguei fora.** [19'50"]
Mãe: Dá um beijo pra sará.
G: **Tá saindo sangue.** [19'56"]

[210]
Mãe: O quê que cê comprô dessa vez?
G: **Comprei uma capa.** [24'38"]
Mãe: Uma capa?
G: É.
Mãe: Pra fazê o quê com a capa?
G: **Atirá.** [24'44"]
Mãe: Não, atirá não é legal.
G: **Eu comprei.** [24'46"]
Mãe: Tá. Mas atirá não é legal. Atirá machuca as pessoas.
G: **Agora eu vou embora.** [24'54"]

JOGAR. C42
Uso inicial
Uso convencional
Futuro
1ª pessoa do singular
Expressão verbal

JOGAR. C42
Uso inicial
Uso convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Expressão verbal

COMPRAR. C1
Resposta
Uso convencional
Pretérito
1ª pessoa do singular
Verbo transitivo

IR. C105
Uso inicial
Uso convencional
Futuro
1ª pessoa do singular
Expressão verbal

Tabela

Registro	Número de verbos descritos
G.11	1
G.12	1
G.13	0
G.14	8
G.15	3
G.16	4
G.17	8
G.18	5
G.19	13
G.20	13
G.21	14
G.22	30
G.23	15
G.24	25
G.25	32
G.26	38
G.27	42
G.28	23
G.29	47
G.30	33
G.31	40
G.32	36
TOTAL	431

TABELA 1: Distribuição dos usos verbais infantis descritos, por registro

Lista dos 132 verbos produzidos por G

Abrir	Brincar	Comprar	Dormir	Lembrar	Olhar	Respeitar	Trabalhar
Acabar	Buscar	Conhecer	Encaixar	Ler	Orar	Saber	Trazer
Achar	Caber	Conseguir	Encontrar	Levantar	Ouvir	Sair	Tropeçar
Acontecer	Cair	Consertar	Enrolar	Levar	Parece	Segurar	Usar
Acordar	Cantar	Contar	Entender	Ligar	Passar	Sentar	Varrer
Adiantar	Capinar	Correr	Esquecer	Limpar	Pegar	Separar	Vender
Aguentar	Carregar	Dançar	Estacionar	Machucar	Peidar	Ser	Ver
Ajudar	Casar	Dar	Estar	Mandar	Pensar	Servir	Vestir
[194]	Castigar	Deixar	Estragar	Matar	Perguntar	Soltar	Vir
rar	Chamar	Derramar	Fechar	Mexer	Poder	Sonhar	Virar-se
Andar	Chegar	Descer	Ficar	Molhar	Por	Subir	Virar
Arrumar	Cheirar	Desculpar	Gostar	Montar	Precisar	Tacar	Voar
Assistir	Chorar	Desgrudar	Guardar	Morder	Prender	Tenta	Voltar
Atirar	Chover	Desligar	Imitar	Morrer	Pular	Ter	
Bater	Chupar	Desmontar	Ir	Mostrar	Puxar	Terminar	
Batucar	Colocar	Dizer	Jogar	Nascer	Quebrar	Tirar	
Brigar	Comer	Doer	Lavar	Obedecer	Querer	Tomar	

Lista dos 78 esquemas diatésicos reconhecidos (em inglês), seguida por exemplos hipotéticos (em português)

- C1 **VSubj>Agent V NP>Patient**
Vamos abaixar o muro do quintal.
- C2 **VSubj>Agent V**
Essa máquina amarrota.
- C4 **VSubj>Patient V**
O avião abaixou *um pouco*.
- C5 **VSubj>Located.thing V X>Location**
Os papéis estão na gaveta de cima.
- C6 **VSubj>aRef V NP>aRef**
Vinte soldados compõem um pelotão.
- C14 **VSubj>Experiencer V de NP>Stimulus**
Todos nós desconfiamos do Congresso.
- C15 **VSubj>Theme V**
Meu gato fugiu *de casa*.
- C24 **VSubj>Stimulus V a NP>Manner**
O armário está cheirando a naftalina.
- C25 **VSubj>Qualified.thing V X>Quality**
O presidente anda assustado.
- C39 **VSubj>Experiencer V NP>Stimulus**
Adoro comida chinesa.
- C42 **VSubj>Agent V NP>Theme X>Goal**
Maria arremessou o chinelo para debaixo da cama.
- C43 **VSubj>Possessor V NP>Patient+Possessed.thing**
O carro acabou a gasolina *no meio da estrada*.
- C46 **VSubj>Qualified.thing V X>"degree"**
O governo federal não pode nada *no nosso Estado*.
- C50 **VSubj>Knower V NP>Known.thing**
Ninguém pegou a explicação do Manuel.
- C54 **VSubj>Presented.thing V para NP>aimed.limit**
Um quilo de farinha basta para cinquenta bolinhos.
- C72 **VSubj>Agent V NP>Theme X>Location**
O médico cravou a agulha debaixo do meu braço / aqui.
- C78 **VSubj>Designed.thing V NP>Designation**
Esse menino chama Gabriel.
- C79 **VSubj>Agent V em NP>Patient**
O canalha bateu no meu cachorro.
- C83 **VSubj>Agent V NP>Content**
Eu afirmei a verdade.
- C93 **VSubj>Theme V em NP>Goal**
O ônibus chegou em BH *às seis horas*.
- C96 **VSubj>Patient Refl V de NP>Cause**
Essa mulher se cansou de você.
- C100 **VSubj>Theme V a NP>Goal**
O ônibus chegou a Belo Horizonte *às seis horas*.
- C105 **VSubj>Theme V para NP>Goal**
O deputado passou para outro partido.
- C106 **VSubj>Agent V NP>Cause**
Ela chorou a morte do pai.
- C114 **V VSubj>EvSpec com NP>"affected.entity"**
Aconteceu uma tragédia com o Serginho.
- C118 **Syntax: VSubj V de NP NP**
A escola está reclamando de mim mais publicações.
- C123 **VSubj>Agent Refl V**
Ele se virou *com uma alavanca improvisada*.
- C130 **VSubj>Qualified.thing V**
A opinião dela pesou *na compra do equipamento*.
- C131 **VSubj>Experiencer V**
A turma decepcionou.
- C133 **VSubj>Agent V NP>Theme**
Vou mudar esse quadro *da sala para o escritório*.
- C133 **VSubj>Agent V NP>Theme**
Vou mudar esse quadro *da sala para o escritório*.

- C135 VSubj>Agent V a NP>Patient
Ninguém atendeu aos chamados do menino.
- C141 VSubj>Agent V NP>Patient a NP>“sentence”
Eu te condeno a seis anos de prisão.
- C143 VSubj>Agent V NP>Patient+Theme X>Path
O advogado correu os olhos no texto.
- C148 VSubj>Theme V
Corria o ano de 1888.
- C174 VSubj>Agent V NP>Theme a NP>Recipient
O Jesuíno confiou suas dúvidas a alguns amigos.
- C182 VSubj>Agent V NP>“imitated thing”
Sandra imita um cantor famoso.
- C300 VSubj>Agent&Patient Refl V
A menina se estendeu *na cama*.
- C308 V X>“weather.condition”
Está fazendo frio *hoje*.

Conflito de Interesse

O autor não tem conflitos de interesse a declarar.

Declaração de Disponibilidade de Dados

Os dados, os códigos e os materiais que suportam os resultados deste estudo podem ser solicitados ao coordenador da pesquisa, no formato transcrito através de seu e-mail institucional, pedro.perini@ufvjm.edu.br

Declaração de Uso de IA

Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada na criação deste artigo nem em qualquer aspecto dos trabalhos realizados, cujo resultado está aqui reportado.

Declaração de ética

A compilação do corpus foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM, instituição à qual o grupo de pesquisa se associa. A instituição revisou todos os protocolos de pesquisa que envolve humanos, aí incluso o consentimento da responsável legal pela criança, que assinou o devido TCLE. A autorização do comitê de ética está registrada como CAAE 57714216.5.0000.5108. Os dados aqui publicados são inéditos e primam pelo caráter anônimo. O acesso ao material gravado e transcrito do corpus CIL pode ser solicitado ao autor do artigo através de seu e-mail institucional.

Os papéis CRediT

O autor deste artigo foi o responsável pela conceitualização, curadoria de dados, desenvolvimento e design da metodologia, supervisão, escrita, revisão do texto e visualização do projeto.

Informação sobre o autor

Pedro Perini-Santos é Professor Associado do Curso de Letras da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades (FIH) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em Diamantina (UFVJM), Minas Gerais, Brasil. Perini-Santos é o coordenador do grupo de pesquisa Corpus Infantil Longitudinal (CIL/UFVJM) e membro do Grupo de Pesquisa em Aquisição de Linguagem (GPAL/Unicamp), ambos registrados no CNPq.

<https://orcid.org/0000-0003-4286-9858>

pedro.perini@ufvjm.edu.br

Referências bibliográficas

MACWHINNEY, Brian. *The CHILDES project*. Londres: Lawrence Erlbaum Associates, 2000.

PERINI, Mário. **Estudo de Gramática Descritiva**: as valências verbais. São Paulo: Parábola, 2008.

PERINI, Mário. **Valency Dictionary of Brazilian Portuguese Verbs**. [Manuscrito inédito]. *Departamento de Linguística, Universidade Federal de Minas Gerais*, [s/d]

SARAIVA, Maria Elizabeth. “Buscar menino no colégio”: a questão do objeto incorporado em português. São Paulo: Cortez, 1997.